

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Problemlöseprozess:

Beobachtung und Analyse bei vier Schülerinnen und Schülern der zweiten Regelklasse

eingereicht von Beatrice With

Begleitung: Waltraud Sempert

Abgabe: 23.06.2019

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht den mathematischen Problemlöseprozess von vier Schülerinnen und Schülern. Sie stützt sich dabei hauptsächlich auf das Vorgehen, welches von Pólya (1995) vorgeschlagen wird. Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse wird erforscht, inwiefern die Schülerinnen und Schüler der Theorie entsprechend vorgehen, wenn ihnen ein Problem aus dem Bereich der Kombinatorik vorgelegt wird.

Da die vier Kinder aufgrund ihrer stark bzw. schwach ausgeprägten exekutiven Funktionen ausgewählt wurden, interessiert zudem der Zusammenhang zwischen den exekutiven Funktionen und dem Vorgehen im Problemlöseprozess.

Insgesamt hat sich gezeigt, dass die von der Theorie erarbeiteten Schritte in allen vier Problemlöseprozessen nachzuweisen sind. Allerdings sind Unterschiede im Vorgehen feststellbar, die möglicherweise auf die exekutiven Funktionen zurückzuführen sind.

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis.....	5
Einleitung	6
1 Theoretische Grundlagen.....	8
1.1 Zentrale Begriffe: Aufgabe – Problem	8
1.1.1 Aufgabe	8
1.1.2 Problem	8
1.2 Was beinhaltet Problemlösekompetenz?	10
1.3 Exekutive Funktionen	12
1.4 Prozess des Problemlösens	14
1.4.1 Vorgehen nach Pólya	15
1.4.2 Heuristik.....	16
1.5 Stochastik	20
1.6 Fazit.....	20
2 Fragestellung.....	22
2.1 Fragestellung.....	22
2.2 Heilpädagogische Relevanz	22
3 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik.....	24
3.1 BRIEF	24
3.2 Auswahl von vier Schülerinnen und Schülern	25
3.3 Die Problemstellung	25
3.4 Leitfadeninterview.....	26
3.5 qualitative, inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse	27
3.5.1 Initiierte Textarbeit	28
3.5.2 Kategorienbildung.....	28
3.6 Kritische Reflexion der Forschungsmethodik	29
4 Ergebnisdarstellung.....	32
4.1 Ergebnisse der einzelnen Kinder.....	32
4.1.1 Carmen	33
4.1.2 Anna	35
4.1.3 Daniel.....	37
4.1.4 Remo	40

4.1.5	Fazit	43
4.2	Ergebnisse der Hauptkategorien	44
4.2.1	Verstehen des Problems	44
4.2.2	Ausdenken eines Plans	45
4.2.3	Ausführen des Plans.....	45
4.2.4	Rückschau	45
4.2.5	Fazit	46
5	Diskussion der Ergebnisse.....	48
5.1	Diskussion der einzelnen Kinder	48
5.1.1	Carmen	48
5.1.2	Anna	49
5.1.3	Daniel.....	51
5.1.4	Remo	52
5.1.5	Fazit	53
5.2	Diskussion der Hauptkategorien.....	55
5.2.1	Verstehen des Problems	55
5.2.2	Ausdenken eines Plans	55
5.2.3	Ausführen des Plans.....	56
5.2.4	Rückschau	56
5.2.5	Fazit	57
6	Beantwortung der Fragestellung	59
	Schlusswort	61
	Dank	62
	Abbildungsverzeichnis.....	63
	Tabellenverzeichnis	64
	Literaturverzeichnis	65
	Anhang	67

Abkürzungsverzeichnis

BRIEF	Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen
EF	Exekutive Funktionen
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogik
SuS	Schülerinnen und Schüler

Einleitung

Problemlösen zählt im Rahmen gross angelegter internationaler Schulleistungsstudien heute zu den sog. Schlüsselqualifikationen, die ... [als] fächerübergreifende Fähigkeit betrachtet werden. Problemlösen gehört aber auch zu den Kernaufgaben von Führungskräften im ökonomischen wie politischen Bereich – kurz: Es gibt eigentlich kaum einen Bereich des menschlichen Lebens, in dem Problemlösen *nicht* bedeutsam wäre! (Funke, 2003, S. 13)

Eine gute Problemlöserin oder ein guter Problemlöser verschafft sich in einem bestimmten Bereich einen Vorsprung gegenüber anderen und wird dafür von seinem sozialen Umfeld wertgeschätzt. Dies macht deutlich, dass Problemlösen für alle Menschen wichtig ist (vgl. Funke, 2003, S. 13 und Bruder & Collet, 2011, S. 7).

Es ist somit durchaus angemessen, dass sich die Schule mit dem Thema Problemlösen auseinandersetzt und die entsprechenden Kompetenzen vermittelt bzw. ermöglicht, dass diese erworben werden können. Der Lehrplan 21 erwähnt das Lösen von Problemen unter dem Kapitel der überfachlichen Kompetenzen und trägt damit der Auswirkungen der Problemlösekompetenzen auf unterschiedliche Fachbereiche Rechnung, was das Problemlösen für die Schule bedeutsam macht (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016, S. 16).

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit ist es nötig, das Problemlösen auf einen bestimmten Bereich einzugrenzen. In der Schule wird Problemlösen hauptsächlich mit dem Fach Mathematik in Verbindung gebracht. Besonders im Bereich der Stochastik lässt sich diese Eingrenzung gut begründen. Hier geht es nicht um das Auswendiglernen bestimmter Formeln, sondern darum, der Situation angepasste Strategien zu überlegen (vgl. Ulm, 2010, S. 17).

Ein Problem wird in der Literatur übereinstimmend definiert, als ein aktuell unbefriedigender Anfangszustand, welcher nicht sofort in den gewünschten Zielzustand transferiert werden kann. Die Autoren sprechen von einem fehlenden Handlungsplan, von Barrieren oder allgemein fehlenden Mitteln. Um den Zielzustand zu erreichen, reicht es nicht, bekannte Routinen anzuwenden, sondern es ist produktives Denken nötig (vgl. Newell & Simon, 1972, S. 72; Duncker, 1974, S. 1; Dörner, 1976, S. 10; Funke, 2003, S. 18, 25; Opwis, Beller & Spada, 2018, S. 201f.).

Um solche Problemsituationen, welche eine kognitive Anstrengung verlangen, zufriedenstellend bewältigen zu können, sind grundlegende Fähigkeiten erforderlich. Das Arbeitsgedächtnis, die Aufmerksamkeitssteuerung und die Flexibilität des Verhaltens sind nur einzelne Beispiele für solche grundlegenden Fähigkeiten. Diese werden in der Literatur unter dem Begriff der exekutiven Funktionen zusammengefasst. Diese bilden das Fundament des Problemlösens (vgl. Drechsler, 2007, S. 233f.).

Untersucht werden soll, wie vier exemplarisch ausgewählte Kinder einer zweiten Regelklasse eine Problemstellung aus dem Bereich der Stochastik lösen. Die Auswahl der vier Schülerinnen und Schüler (SuS) basiert hauptsächlich auf den oben erwähnten exekutiven Funktionen, welche mittels eines Fragebogens für die Klassenlehrperson erhoben werden. Den ausgewählten Kindern wird in einer Einzelsituation eine Problemstellung aus dem Bereich der Kombinatorik vorgegeben. Während des Problemlösens zeichnet eine Kamera das Verhalten und allfällige sprachliche Äusserungen auf. Die Videos werden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Zusätzlich werden die vier Kinder

einzelnen zu ihrem Vorgehen mittels eines Leitfadenterviews befragt. Deren Auswertung erfolgt ebenfalls anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse. Dadurch soll dargelegt werden, wie die vier exemplarisch ausgewählten SuS beim Problemlösen vorgegangen sind.

Ob und wie das problemlösende Verhalten gefördert werden kann, ist nicht Teil dieser Masterarbeit.

Im folgenden Kapitel 1 wird eine theoretische Basis erarbeitet, worauf die im Kapitel 2 formulierte Fragestellung gründet. Anschliessend wird im dritten Kapitel die dafür notwendige Forschungsmethodik beschrieben, begründet und reflektiert. Im Kapitel 4 sind die Ergebnisse auf der Ebene der Kinder und auf der Ebene der Hauptkategorien dargestellt und werden nachfolgend im Kapitel 5 diskutiert. Im Kapitel 6 wird die Fragestellung zusammenfassend beantwortet, bevor das Schlusswort inklusive einem Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten folgt.

1 Theoretische Grundlagen

Um die in der Einleitung kurz beschriebene empirische Forschung betreiben zu können, müssen folgende Fragen auf theoretischer Basis geklärt werden:

- Was muss eine Lehrperson zum Thema Problemlösen wissen, um den Problemlöseprozess der SuS beobachten und analysieren zu können?
 - Was sind die Entwicklungsgrundlagen der Problemlösekompetenz?
 - Wie zeigt sich der Prozess des mathematischen Problemlösens?

Dazu werden nachfolgend zentrale Begriffe geklärt, bevor aufgezeigt wird, warum die exekutiven Funktionen die Basis der Problemlösekompetenz darstellen. Anschliessend wird der Problemlöseprozess erläutert und die Stochastik als Möglichkeit zur Beobachtung dieses Prozesses vorgestellt.

1.1 Zentrale Begriffe: Aufgabe – Problem

Für diese Arbeit ist es unerlässlich, diese in der Überschrift genannten Begriffe zu definieren. Obwohl sie sich einerseits ähnlich sind, gibt es zentrale Unterschiede, die hier erläutert werden.

1.1.1 Aufgabe

„Aufgaben sind geistige Anforderungen, für deren Bewältigung Methoden bekannt sind.“ (Dörner, 1976, S. 10) Um eine Aufgabe zu lösen wird reproduktives Denken benötigt. Hingegen um ein Problem zu lösen, wird produktives Denken benötigt. Ob die Situation für ein Individuum eine Aufgabe oder ein Problem darstellt, hängt von dessen Vorkenntnissen und Erfahrungen ab (vgl. ebd.).

Unter reproduktivem Denken ist ein Denken basierend auf bereits Bekanntem zu Verstehen. Das heisst bestehendes Wissen wird aktiviert und in der Aufgabenstellung angewandt. Auf der Handlungsebene bedeutet dies, dass Vorgehen eingesetzt werden, welche erfahrungsgemäss zur Lösung führen (vgl. Wirtz, 2019).

In der Literatur, welche nach dem Jahr 2000 erschienen ist, findet sich die Unterscheidung in sogenannte Routine- und Problemaufgaben (vgl. Fuchs, 2006, S.72 und Kipman, 2018, S. 9f.). Mit Routineaufgaben sind Aufgaben gemeint, welche durch das vorangehend beschriebene reproduktive Denken gelöst werden können. Als Problemaufgaben werden jene Situationen bezeichnet, die produktives Denken erfordern.

In dieser Arbeit steht der Begriff Aufgabe stets für Anforderungen im Bereich des reproduktiven Denkens. Wird in den wörtlich zitierten Quellen die Unterscheidung zwischen Aufgabe und Problem nicht gemacht, wird von der Autorin darauf hingewiesen.

1.1.2 Problem

Wer im Alltag von einem Problem spricht, meint damit meistens, dass sie oder er nicht weiss, wie weiter vorgegangen werden soll. Für diese Arbeit ist eine wissenschaftliche Definition erforderlich. Es werden Vorschläge von verschiedenen Autoren in chronologischer Reihenfolge vorgestellt, bevor eine abschliessende Definition für diese Arbeit verfasst wird.

Newell & Simon (1972) definieren als Problem eine Situation, in der eine Person etwas möchte, aber im Moment keinen Handlungsplan hat, um das Ziel zu erreichen. „The actions involved in obtaining desired objects include physical actions (walking, reaching, writing), perceptual activities (looking, listening), and purely mental activities (judging the similarity of two symbols, remembering a scene, and so on).“ (Newell & Simon, 1972, S. 72)

Duncker (1974) beschreibt das Problem folgendermassen:

Ein „Problem“ entsteht z. B. dann, wenn ein Lebewesen ein Ziel hat und nicht „weiss“, wie es dieses Ziel erreichen soll. Wo immer der gegebene Zustand sich nicht durch blosses Handeln (Ausführen selbstverständlicher Operationen) in den erstrebten Zustand überführen lässt, wird das Denken auf den Plan gerufen. (Duncker, 1974, S. 1)

Dörner (1976, S. 10) beschreibt das Problem ebenfalls als einen unbefriedigenden Zustand, welchen das Individuum nicht in einen wünschenswerten Zustand überführen kann, da es zurzeit nicht über die entsprechenden Mittel verfügt.

Ein Problem ist also gekennzeichnet durch drei Komponenten:

1. Unerwünschter Anfangszustand s_a
2. Erwünschter Endzustand s_w
3. Barriere, die die Transformation von s_a in s_w im Moment verhindert. (Dörner, 1976, S. 10)

Ausserdem fügt er an, dass für diese Transformation produktives Denken nötig sein muss, damit man von einem Problem sprechen kann. Ansonsten handelt es sich um eine Aufgabe. Ob es sich um ein Problem oder eine Aufgabe handelt, ist nur im Zusammenhang mit den bisherigen Erfahrungen einer Person zu klären (vgl. Dörner, 1976, S. 10).

Probleme stehen immer in einem Zusammenhang mit einem Ziel, das eine Person erreichen möchte. Kann dieses Ziel in dieser Situation nicht erreicht werden, so steht die Person vor einem Problem. Im Gegensatz zu einer Aufgabe, ist ein Problem nicht mit bereits bekannten Routinen zu lösen. Es erfordert einen konstruktiven Prozess, aus dem ein neues Verhalten hervorgeht (vgl. Funke, 2003, S. 18, 25).

Opwis, Beller & Spada (2018) definieren allgemeine Problemsituationen analog zu Dörner (1976). Erstens besteht ein unerwünschter Anfangszustand, der in einen angestrebten Zielzustand überführt werden soll. Zweitens ist die beschriebene Transformation nicht unmittelbar möglich. Es muss eine Art Barriere überwunden werden. Drittens werden problemspezifische Handlungen benötigt, um diese Barrieren zu überwinden. Viertens erfordern Problemsituationen eine unterschiedliche Menge an Vorwissen, um gelöst zu werden (vgl. Opwis, Beller, & Spada, 2018, S. 201f.).

Alle Autoren beschreiben einen mentalen Vorgang, der unter dem Begriff des produktiven Denkens eingeordnet werden kann. Duncker (1974) spricht von bekannten Handlungsabläufen (selbstverständlichen Operatoren), welche nicht zielführend sind. Dörner (1976) nennt Barrieren, die den Weg zur Lösung blockieren und Funke (2003) sagt, dass Routinehandlungen nicht ausreichend sind, um das Ziel zu erreichen. Für alle genannten Autoren ist ein konstruktiver Denkvorgang nötig, um vom Anfangszustand zum Zielzustand zu gelangen. Dabei werden mehrere Handlungsschritte ausgeführt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Definitionen die Suche nach einer Lösung beschreiben. Diese soll einen Anfangszustand in einen gewünschten Zielzustand überführen, was allerdings einer erhöhten kognitiven Leistung bedarf und nicht durch Anwenden bekannter Handlungen zu erreichen ist. Die Abbildung 1 stellt zusammenfassend den Unterschied zwischen einer Aufgabe und einem Problem dar. Dabei wird klar, dass sowohl für das Lösen von Aufgaben als auch für das Lösen von Problemen, eine kognitive Leistung erforderlich ist. Allerdings gibt es bei Problemen keine klaren Regeln für das Vorgehen, sondern es muss durch produktives Denken eine Lösung gefunden werden. Dies könnte als zusätzliche Eigenleistung betrachtet werden, welche im Problemlöseprozess nötig ist. Dabei werden verschiedene Heuristiken flexibel genutzt.

Abbildung 1: Modell der kognitiven Struktur (vgl. Edelman in Fuchs, 2006, S. 71)

Produktives Denken ist eine Grundlage des Problemlöseprozesses. Nachfolgend soll geklärt werden, welche weiteren Aspekte eine kompetente Problemlöserin oder einen kompetenten Problemlöser ausmachen.

1.2 Was beinhaltet Problemlösekompetenz?

Eine allgemeingültige Definition von Problemlösekompetenzen ist in der Literatur nicht zu finden. Wie aus den vorangegangenen Definitionen eines Problems hervorgeht, beinhaltet die Problemlösekompetenz produktives Denken. Eine kompetente Problemlöserin bzw. ein kompetenter Problemlöser ist in der Lage sein Vorwissen, welches sowohl aus Fachwissen als auch aus weiteren bekannten Fähigkeiten und Fertigkeiten besteht, neu zu kombinieren und sich neues Wissen anzueignen.

Bruder & Collet (2011) leiten aus den Problemlöseprozess nach Pólya (1995), welcher im Kapitel 1.4 genauer beschrieben wird, Grundlagen für die Entwicklung der Problemlösekompetenz ab:

- Um eine Aufgabe besser verstehen zu können, müssen geeignete Fragen gestellt und Hilfsmittel eingesetzt werden.
- Problemlösetechniken müssen erarbeitet und bewusst eingesetzt werden.
- Problemlösetechniken müssen reflektiert werden, damit sie zukünftig transferiert werden können (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 19).

Die im Lehrplan 21 als „Aufgaben/Probleme lösen“ bezeichnete überfachliche Kompetenz beinhaltet verschiedene Teilbereiche: „Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren“ (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, Lehrplan 21: Broschüre Grundlagen, 2016, S. 16). Die Abbildung 2 zeigt die detaillierten Anforderungen an die SuS in diesem Kompetenzbereich.

<p>Aufgaben/Probleme lösen: Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen. • können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach. • können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden. • können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten. • können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen. • können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen. • können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.
---	--

Abbildung 2: Überfachliche Kompetenzen (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016, Broschüre Grundlagen, S. 16)

Lernstrategien und Problemlösetechniken können hier synonym verwendet werden. Die Anforderungen des Lehrplans 21 stimmen zu grossen Teilen den hergeleiteten Grundlagen von Bruder & Collet (2011) überein. In der Abbildung 2 werden die einzelnen Punkte detaillierter beschrieben. So könnte beispielsweise der vierte Punkt (Muster erkennen und Lösung ableiten) als eine Problemlösetechnik bzw. Strategie beschrieben werden. Was in den Anforderungen des Lehrplans 21 fehlt, sind die Hilfsmittel. Möglicherweise werden diese als Teil der Lernstrategien angesehen und sind somit in die erste Kompetenz integriert.

Dies sind Anforderungen, welche im Verlauf der gesamten obligatorischen Schulzeit erarbeitet werden sollen. Aufgaben, welche durch systematisches Probieren erfolgreich gelöst werden können, sollten bereits beim Schuleintritt Teil des Unterrichts sein. Weitere Strategien, wie das Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten werden im Kapitel 1.4.2 erklärt. Sie können in der Primarstufe teilweise gelingen, sollten aber ab der 5. Klasse bewusst thematisiert werden (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 74ff.). Es stellt sich die Frage, welche Grundlagen zu Beginn der obligatorischen Schulzeit eminent sind, um die Entwicklung der Problemlösekompetenz zu ermöglichen.

1.3 Exekutive Funktionen

Bei den exekutiven Funktionen (EF) handelt es sich um „höhere geistige Funktionen“ (Brunsting, 2011, S. 33). Sie ermöglichen einer Person ihre Handlungen zu planen, organisieren, durchzuführen und zu kontrollieren. „Exekutive Funktionen erlauben es, Probleme zu lösen, Emotionen zu kontrollieren und das Denken zu überwachen ...“ (ebd.). EF schalten sich ein, wenn bekannte Handlungs routinen nicht zum gewünschten Ziel führen.

Exekutive Funktionen kommen immer dann zum Einsatz, wenn von der neutralen Voreinstellung des Organismus [...] abgewichen werden muss: Bei unerwarteten Ereignissen, in neuen Situationen, beim Setzen von Zielen oder beim Planen über mehrere Schritte hinweg. (Drechsler, Übersichtsartikel Exekutive Funktionen. Übersicht und Taxonomie, 2007, S. 233f.)

Dieses Zitat beschreibt, was unter kognitiver Anstrengung im Zusammenhang mit Problemlösen gemeint ist. Da ein Problem gemäss Definition in Kapitel 1.1 immer dann auftritt, wenn das Individuum mit seinen bekannten Handlungs routinen nicht weiterkommt, sondern produktives Denken nötig ist, bedeutet dies, dass in dieser neuen Problemsituation auch die EF eingesetzt werden.

„Wenn das Abrufen von Automatismen und eingeschliffenen Handlungs routinen nicht zielführend ist, sind diese Funktionen gefordert.“ (Walk & Evers, 2013, S. 9) Somit zählen die EF zur Basis, um Problemlösekompetenzen zu entwickeln. Durch gut entwickelte EF ist es dem Individuum möglich planvoll, zielorientiert und überlegt zu handeln (vgl. ebd.).

Nachfolgend wird definiert, was unter dem Begriff EF zu verstehen ist. Dazu ist zu bemerken, dass in der Literatur unterschiedliche Definitionen zu finden sind, welche nicht immer kongruent sind.

Brunsting (2011, S. 12f.) vergleicht die EF mit der Arbeit eines Dirigenten. Dieser überwacht und koordiniert das Orchester, sodass aus den einzelnen Musikern schliesslich ein stimmiges Orchester entsteht. Zudem erklärt sie, dass Emotionen einen Einfluss auf die EF haben. „Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und der Handlungskontrolle dienen.“ (Brunsting, 2011, S. 12)

Aus klinischer Sicht werden EF als kognitive Regulations- und Kontrollmechanismen verstanden. Sie erlauben zielgerichtetes und situationsadäquates Handeln. Sie werden eingesetzt, wenn das Individuum von seinen Handlungs routinen abweichen muss (vgl. Drechsler, Übersichtsartikel Exekutive Funktionen. Übersicht und Taxonomie, 2007, S. 233).

Die klinische Diagnostik unterscheidet dabei folgende Bereiche:

- *Inhibition*: Die Fähigkeit, Verhalten zu hemmen und automatisierte Antwortmuster zu unterbrechen.
- *Arbeitsgedächtnis*: Die Fähigkeit, Informationen im Arbeitsspeicher zu halten, zu manipulieren und zu erneuern. [...]
- *Wechseln (Shift)*: Die Fähigkeit, den Aufmerksamkeitsfokus von einer Sache auf eine andere zu verschieben oder sich von einer Verhaltensroutine oder einem Denkmuster zu lösen und auf etwas Neues einzustellen (*mentale Flexibilität/Umsstellfähigkeit*).
- *Initiieren/Initiative*: Die Fähigkeit, Handlungen aus eigenem Antrieb, ohne äusseren Auslöser zu beginnen.
- *Planen/Problemlösen*: Die Fähigkeit, Handlungen auf ein späteres Ziel hin auszurichten, sie in mehrere Schritte zu unterteilen und geordnet durchzuführen. [...]

- *Überprüfen des eigenen Verhaltens/Fehler- und Leistungskontrolle (Monitoring)*: Die Fähigkeit, die eigenen Leistungen fortlaufend und nach Abschluss einer Aufgabe zu überprüfen, bei Bedarf die Arbeitsweise anzupassen und Fehler zu korrigieren. (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 17)

Dawson und Guare (2016) unterscheiden elf EF. Dabei machen sie eine Unterscheidung in Exekutivfunktionen des Denkens und des Handelns.

Tabelle 1: Dimensionen EF (Dawson & Guare, 2016, S. 28)

Exekutivfunktionen des Denkens (Kognition)	Exekutivfunktionen des Handelns (Verhalten)
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgedächtnis • Planen/Setzen von Prioritäten • Organisation • Zeitmanagement • Metakognition 	<ul style="list-style-type: none"> • Reaktionshemmung • Emotionale Regulation • Aufmerksamkeitssteuerung • Initiieren von Handlungen • Zielgerichtete Beharrlichkeit/Flexibilität

Alle drei beschriebenen Definitionen sehen die EF zumindest teilweise als kognitive Tätigkeiten, welche mit den Handlungsfähigkeiten einer Person zusammenhängen. Wenn die einzelnen Bereiche aller Autoren detailliert untersucht werden, lassen sich Gemeinsamkeiten feststellen, welche in der Tabelle 2 dargestellt sind.

Tabelle 2: Gemeinsamkeiten bzgl. der EF

Brunsting (2011)	Drechsler & Steinhausen (2007)	Dawson & Guare (2016)
Handlungsplanung	Planen/Problemlösen	Planen/Setzen von Prioritäten
Arbeitsgedächtnis	Arbeitsgedächtnis	Arbeitsgedächtnis
Selbstregulation	Inhibition	Reaktionshemmung
Selbststeuerung	Initiieren/Initiative	Initiieren von Handlungen
Flexibilität des Verhaltens	Wechsel	Aufmerksamkeitssteuerung Zielgerichtete Beharrlichkeit/Flexibilität
Handlungskontrolle	Überprüfen des eigenen Verhaltens/Fehler- und Leistungskontrolle	Zielgerichtete Beharrlichkeit/Flexibilität

Walk und Evers (2013, S. 10) als vierte Quelle, unterteilen die EF in drei Teilfunktionen: Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität.

In der Tabelle 2 sind die Übereinstimmungen aller vier Quellen fett markiert. Es wird klar, dass es drei Teilbereiche gibt, welche kongruent sind. Wenn zukünftig in dieser Arbeit von EF gesprochen wird, sind damit hauptsächlich das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die Flexibilität gemeint.

Nachdem nun geklärt ist, was die Grundlagen der Problemlösekompetenz sind, ist weiterhin die Frage offen, wie der Prozess des Problemlösens abläuft. Dies soll im folgenden Kapitel erläutert werden, wobei der Einsatz des Arbeitsgedächtnisses, der Inhibition und der Flexibilität aufgezeigt wird.

1.4 Prozess des Problemlösens

Zu Beginn des Prozesses steht die Person an einem Anfangszustand, welcher in einen Zielzustand transferiert werden soll. Auf diesem Weg gibt es mehrere Zwischenzustände. Diese entstehen durch die problemlösende Person, welche aus verschiedenen Handlungsmöglichkeiten, sogenannten Operatoren, auswählt. Die unterschiedlichen Zustände, die erreicht werden können, definieren einen Problemraum. Das Problemlösen besteht darin, eine Reihe von Operatoren zu finden, die im Problemraum vom Anfangs- zum Zielzustand führen (vgl. Anderson, 2013, S. 164f.). Der Prozess des Problemlösens ist immer ein zielgerichteter Vorgang (vgl. Opwis, Beller, & Spada, 2018, S. 201).

Hussy (1998) nennt neben der Zielorientierung drei weitere Kriterien, die erfüllt sein müssen, um von einem Problemlöseprozess zu sprechen:

[Es handelt sich um] geistige Vorgänge, die

- nicht *alleine* auf das Entdecken und Erkennen von Reizen beschränkt sind,
- nicht *alleine* auf das Speichern oder das Abrufen von Fakten im bzw. aus dem Gedächtnis beschränkt sind und
- – teilweise als Folge davon – das Verarbeiten von Fakten erforderlich machen. (Hussy, 1998, S. 16)

Daraus wird gefolgert, dass es beim Problemlöseprozess um das Verarbeiten von Informationen geht. Wichtig ist dabei deren neue Verknüpfung, welche dem Ziel dienlich ist. Diese kognitiven Vorgänge sind äußerst komplex, da verschiedene Bereiche beteiligt sind. Neben dem genannten produktiven Denken, welches neue Verknüpfungen schafft, gehören auch Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsprozesse zum Problemlösen. Nicht zu vergessen ist die Gedächtnisleistung, die ebenfalls entscheidend zu einem erfolgreichen Problemlöseprozess beiträgt (vgl. Hussy, 1998, S. 18f.).

Diese Gedächtnisleistung findet sich bei den EF unter dem Begriff des Arbeitsgedächtnisses wieder. Dieses leistet einen entscheidenden Beitrag zum Problemlöseprozess. Es ist in der Lage Informationen kurzzeitig zu speichern. Eine weitere wichtige Funktion des Arbeitsgedächtnisses besteht in der Weiterverarbeitung von Informationen. So ist der Mensch in der Lage, sich Zwischenergebnisse oder einzelne Arbeitsschritte zu merken. Zudem verknüpft das Arbeitsgedächtnis neue Informationen mit den Inhalten des Langzeitgedächtnisses, was dazu führt, dass wir während eines Prozesses auf gespeicherte Inhalte zurückgreifen können (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 11).

Hussy (1998) nennt auch, dass der Problemlöseprozess nicht nur durch Reize ausgelöst wird. Um äussere und innere Reize zu kontrollieren, benötigt der Mensch die Inhibition. Sie erlaubt es, Impulse zu kontrollieren und zu unterdrücken. So kann beispielsweise ein automatisierter Ablauf unterbrochen und reflektiert werden. Dazu gehört ebenfalls die Kontrolle der eigenen Emotionen und den damit verbundenen Handlungen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 13).

Sowohl das Arbeitsgedächtnis als auch die Inhibition sind, wie dargestellt, ein wesentlicher Bestandteil des Problemlöseprozesses. Die kognitive Flexibilität unterstützt diesen Prozess zusätzlich:

Die Fähigkeit, Betrachtungsweisen und alte Denkmuster zu ändern sowie Fragestellungen neu anzugehen, wenn der erste Weg nicht zum Ziel führt, unterstützt die Problemlösefähigkeit und kreatives Denken. (Walk & Evers, 2013, S. 15)

Die kognitive Flexibilität ermöglicht es, sich an veränderte Anforderungen oder neue Situationen anzupassen und ein Problem aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Dies unterstützt das Finden von Alternativen, das Setzen von Prioritäten und das Treffen von Entscheidungen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 15).

Es wird nun ein konkretes Vorgehen während eines Problemlöseprozesses aufgezeigt, bevor anschließend kurz auf die Heuristik, welche sich wissenschaftlich mit dieser Thematik beschäftigt, eingegangen wird.

1.4.1 Vorgehen nach Pólya

Wie bereits in der Einleitung erklärt, wird Problemlösen in dieser Arbeit auf das mathematische Problemlösen beschränkt. Pólya (1995) hat sich mit dem mathematischen Problemlöseprozess beschäftigt und dazu eine Tabelle erstellt, welche den Titel trägt „Wie sucht man die Lösung?“ Dabei unterteilt er das Vorgehen in vier Phasen, welchen er unterschiedliche Fragen zuordnet, die bei der Suche der Lösung helfen sollen. Mit einer Aufgabe ist in diesem Zitat gemeint, was in dieser Arbeit als Problem definiert ist.

1. Verstehen der Aufgabe
2. Ausdenken eines Plans
3. Ausführen des Plans
4. Rückschau (Pólya, 1995, Buchdeckel)

Die erste Phase ist sehr zentral, da sie die Grundlage für eine erfolgreiche Lösung bildet. Dabei ist die Fähigkeit sinnvolle Fragen zu stellen besonders wichtig. Lernende geben häufig in dieser Phase bereits auf mit der Begründung: „Ich verstehe das nicht.“ Was genau sie nicht verstanden haben, können sie oftmals nicht erläutern. Ein schrittweises Vorgehen, wie es die Fragen von Pólya (1995) vorschlagen, hilft für das Verstehen des Problems. Allerdings müssen diese je nach Situation adaptiert werden (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 23f.). Insgesamt geht es darum, die wichtigsten Aspekte des Problems zu erkennen und diese aus verschiedenen Perspektiven zu studieren (vgl. Kipman, 2018, S. 18).

In der zweiten Phase folgt die Suche nach einer guten Idee. Dazu sind frühere Erfahrungen und angeeignetes Wissen nötig. Es werden Analogien zu verwandten Problemen hergestellt oder das Problem wird variiert, sodass vorerst eine vereinfachte Form gelöst werden kann. Diese Phase kann sehr viel Zeit beanspruchen, da möglicherweise viele Schritte nötig sind, um zum finalen Plan zu gelangen (vgl. Pólya, 1995, S. 22f.).

Zur Ausführung des Plans gehört neben der Durchführung stets auch die Kontrolle jedes einzelnen Schrittes auf seine Richtigkeit. Diese Phase braucht hauptsächlich Geduld um sicher zu stellen, dass alle Bereiche des Problems gelöst sind und keine Unklarheiten übrig bleiben. Bei einem vorgegebenen Lösungsweg kann es passieren, dass einzelne Schritte vergessen werden. Idealerweise denkt sich die Problemlöserin oder der Problemlöser den Plan selber aus, um ihn möglichst gut zu verstehen und ausführen zu können (vgl. Pólya, 1995, S. 26f.).

Die gefundene Lösung ist noch nicht das Ende des Problemlöseprozesses. Die Reflexion des Plans und die Überlegungen zu dessen Verbesserungsmöglichkeiten bieten grosses Lernpotenzial. Zudem

können Verknüpfungen zu anderen Problemen hergestellt oder gar eigene verwandte Probleme ausgedacht werden (vgl. Pólya, 1995, S. 28f.).

Das Arbeitsgedächtnis hat in diesem Prozess vorallem die Aufgabe, die verschiedenen Informationen bezüglich der Problemstellung in Erinnerung zu behalten, Verknüpfungen dazwischen herzustellen und die Planung weiterer Schritte zu unterstützen. Ausserdem ist das Arbeitsgedächtnis stets in Verbindung mit dem Langzeitgedächtnis. So werden längst gespeicherte Informationen abgerufen, mit den neuen Informationen verglichen und in die aktuellen Überlegungen einbezogen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 11).

Eine gute Inhibition erlaubt es, in der ersten Phase zu verweilen ohne vorschnell einen Lösungsweg einzuschlagen. Diese Hemmungsfunktion macht es einerseits möglich, erste Impulse zu unterdrücken oder automatisierte Handlungen zu unterbrechen, andererseits unterstützt sie die Aufmerksamkeitslenkung. Beispielsweise können dadurch Störreize ausgeblendet werden (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 13).

Um die Fragen und den gesamten Handlungsplan für das neue Problem adaptieren zu können, ist die kognitive Flexibilität von grosser Bedeutung. Die Aufmerksamkeit muss gezielt gesteuert werden und dennoch flexibel zwischen verschiedenen Teilaufgaben wechseln. Ergibt sich beispielsweise nach vertiefter Auseinandersetzung mit dem Problem ein neues Verständnis dessen, so müssen die nächsten Schritte flexibel angepasst werden können. Ausserdem hilft die kognitive Flexibilität eine andere Perspektive einzunehmen und so Fragen aus einem anderen Blickwinkel zu stellen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 15f.).

1.4.2 Heuristik

Heuristik ist die Wissenschaft, welche sich allgemein gesagt mit den Methoden des produktiven Denkens auseinandersetzt. „Das Ziel der Heuristik ist, die Methoden und Regeln von Entdeckung und Erfindung zu studieren. [...] Das Adjektiv heuristisch bedeutet «zu Entdeckung dienend».“ (Pólya, 1995, S. 118f.)

Bei der wissenschaftlichen Untersuchung von Problemlöseprozessen werden sogenannte Heurismen entdeckt. Dabei handelt es sich um heuristische Strategien, Hilfsmittel, Prinzipien und Regeln. Heurismen dienen quasi als Werkzeuge, welche einem im Problemlöseprozess zur Verfügung stehen. Sie können erlernt werden, was besonders für die weniger intuitiven Problemlöserinnen und Problemlöser sehr hilfreich ist. Sie müssen sich die gelernten Heurismen ins Bewusstsein rufen und sie gezielt einsetzen. Zu beachten ist, dass es dabei keine Lösungsgarantie gibt. Die Heurismen können aber eine Orientierung sein und besonders durch flexiblen Einsatz zu einer Lösungsfindung beitragen (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 36, 42f.). Die Abbildung 3 zeigt eine Übersicht von Heurismen, welche im Bereich des mathematischen Problemlösens von Bedeutung sind. Die heuristischen Strategien und Hilfsmittel werden ausführlich erklärt, da sie von allgemeiner Bedeutung sind. Die heuristischen Prinzipien und Regeln sind hingegen sehr spezifisch und bezogen auf bestimmte fachliche Inhalte und werden deshalb folgend nur kurz erklärt.

Heuristische Strategien

Sie bieten eine Orientierung bzgl. des weiteren Vorgehens, nachdem die Aufgabe verstanden wurde. Dabei werden aber keine klaren Abfolgen vorgegeben. Kinder nutzen zu Beginn häufig das Probieren nach „Versuch und Irrtum“, da sie noch keine anderen Strategien kennen. Später entwickeln sie das systematische Probieren. Diese Strategie wird neben der Mathematik auch im Alltag oft eingesetzt. Sogenannte Denksportaufgaben und Rätsel bieten sich oft an, um durch systematisches Probieren zu einer Lösung zu gelangen. Diese Strategie findet häufig auf der enaktiven (handelnden) oder ikonischen (zeichnerischen) Ebene statt und verlangt eine Dokumentation (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 68ff.).

Heurismen

Heuristische Strategien

- Systematisches Probieren
- Vorwärtsarbeiten
- Rückwärtsarbeiten
- Analogieschluss
- Rückführung von Unbekanntem auf Bekanntes

Heuristische Hilfsmittel

- Veranschaulichungen durch informative Figuren
- Tabellen
- Wissensspeicher und umstrukturierte Wissensspeicher
- Lösungsgraphen

Heuristische Prinzipien

- Symmetrieprinzip
- Extremalprinzip
- Invarianzprinzip
- Zerlegen und Ergänzen
- Prinzip der Fallunterscheidung
- Arbeiten mit Einzel- und Spezialfällen
- Schubfachprinzip
- Rekursionsprinzip
- Transformationsprinzip

Heuristische Regeln

- Allgemeine Regeln (Vorrangregeln u. a.)
- Spezielle Regeln und Regelsysteme für bestimmte Aufgabenklassen (heuristische Programme)

Abbildung 3: Relevante Heurismen in mathematischen Kontexten (Bruder & Collet, 2011, S. 37)

Die Strategie des Vorwärtsarbeitens meint, dass man bei der gegebenen Startsituation beginnt und aus den bekannten Daten Schlüsse zieht, welche einem Schritt für Schritt näher zur gesuchten Endsituation bringen. Die zwischenzeitlich erreichten Teilziele werden mit den bekannten Daten erneut analysiert und kombiniert und führen allenfalls durch den Einsatz von Hilfsmitteln zum Ziel. Vorwärtsarbeiten wird im Alltag beispielsweise beim Planen eines Ablaufs oder beim Abarbeiten von Checklisten angewandt. In der Mathematik können es Textaufgaben sein, welche eine Übersetzung in einen Term verlangen, aber auch Zahlenmauern mit vorgegebenen Grundsteinen erfordern konsequentes Vorwärtsarbeiten (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 76ff.).

Aber besonders tüchtige Leute oder solche, die das Glück hatten, in ihrem Mathematikunterricht etwas mehr als reine Schablone-Verfahren zu lernen, verbringen nicht zu viel Zeit mit solchen Versuchen, sondern wenden die Sache um und fangen an, rückwärts zu arbeiten. (Pólya, 1995, S. 200f.)

Dieses Zitat bezieht sich auf folgende Problemstellung:

Wie kann man vom Fluss genau 6 Liter Wasser heraufholen, wenn man nur zwei Gefäße hat, einen 4-l-Eimer und einen 9-l-Eimer, um damit zu messen? (Pólya, 1995, S. 199)

In diesem Fall macht es Sinn, beim gesuchten Endzustand zu beginnen. Das heisst, man stellt sich vor, im grossen Eimer befinden sich 6 Liter Wasser und der kleine Eimer ist leer. Jetzt sucht man eine Situation, die diesem Endzustand vorangegangen sein könnte. Somit ändert sich die Richtung des Denkens, man denkt rückwärts. Man könnte sich vorstellen, der grosse Eimer wäre voll, dann müsste man genau 3 Liter ausgiessen können. Dazu müsste sich bereits ein Liter Wasser im kleinen Eimer befinden. So wird Schritt für Schritt rückwärts gearbeitet bis man beim Ausgangszustand (beide Eimer sind leer) angelangt ist. Zum Schluss muss der gefundene Ablauf wieder umgekehrt werden, damit die Antwort auf die Problemstellung korrekt ist (vgl. Pólya, 1995, S. 201ff.). Im Alltag wird diese Strategie beispielsweise angewandt, wenn man seinen Schlüssel sucht. Man überlegt sich, wo man gerade vorher war und ob man ihn dort noch hatte. Wenn nicht, sucht man weiter an dem Ort, an dem man sich zuvor aufgehalten hat (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 79).

Das Lösen eines Problems durch reine Analogieschlüsse ist meistens nicht möglich, da es sich dann nicht mehr um ein Problem, sondern eher um eine Aufgabe handeln würde. Analogien sind Ähnlichkeiten zu bereits Bekanntem, welche einem erlauben, Schlüsse für das vorliegende Problem zu ziehen. Allerdings ist es durchaus denkbar, Teilschritte zu lösen, indem für dieses Teilproblem nach Ähnlichkeiten zu bereits gelösten Problemen gesucht wird. Dabei ist die Rückführung von Unbekanntem auf Bekanntes eine hilfreiche Strategie. Das heisst, ein Problem wird verändert, vereinfacht oder umstrukturiert, sodass ein Teilproblem durch Analogieschlüsse gelöst werden kann. Diese Strategie eignet sich im Mathematikunterricht beispielsweise für die Einführung neuer Rechenregeln. So kann eine Regel für die Multiplikation von Brüchen vermutet werden, weil Analogieschlüsse von der Multiplikation mit natürlichen Zahlen, welche zu Brüchen erweitert werden können, möglich sind (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 84ff.).

Heuristische Hilfsmittel

In der Abbildung 3 sind heuristische Hilfsmittel aufgelistet, welche jetzt einzeln näher beschrieben werden. Heuristische Hilfsmittel sind keine Lösungsstrategien, sondern unterstützen die Problemlöserin bzw. den Problemlöser beim besseren Verständnis des Problems, dieses zu strukturieren, zu visualisieren oder dessen Informationen zu reduzieren. Deshalb werden Hilfsmittel häufig bereits in der ersten Phase des Problemlöseprozesses eingesetzt. „Unter dem Aspekt der Kompensation mangelnder geistiger Beweglichkeit ... zielen heuristische Hilfsmittel auf die Reduktion als Erscheinungsform geistiger Beweglichkeit.“ (Bruder & Collet, 2011, S. 46) Heuristische Hilfsmittel strukturieren ein Problem und fokussieren auf die relevanten Informationen (vgl. ebd.). Dies entlastet die EF besonders im Bereich des Arbeitsgedächtnisses, da es sich nicht alle Informationen gleichzeitig merken muss, wenn diese auf einen Blick ersichtlich sind. Die Inhibition wird unterstützt, da irrelevante Informationen selektioniert und somit mögliche Störreize entfernt werden. Durch die Visualisierung des Problems durch die heuristischen Hilfsmittel werden auch Veränderungen im Vergleich zu Bekanntem ersichtlich, was aufzeigt, dass die problemlösende Person ihre kognitive Flexibilität einsetzen muss.

Informative Figuren, sogenannte Skizzen, beinhalten alle relevanten Informationen. Sie ermöglicht das Entdecken von Beziehungen zwischen den Informationen, welche man vorerst nicht aus der

Problemstellung entnehmen konnte (vgl. Kipman, 2018, S. 23). Die SuS müssen lernen, geeignete Skizzen zu erstellen und die Informationen geschickt zu visualisieren. Dazu wird ein spezifisches Regelwissen verlangt, welches flexibel eingesetzt werden kann (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 51).

Eine Tabelle hat neben den erklärten Funktionen des Strukturierens, Reduzieren und Fokussierens besonders beim systematischen Probieren die Funktion des Dokumentierens. Sie unterstützt die Problemlöserin bzw. den Problemlöser darin, den Überblick nicht zu verlieren (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 56).

Unter einem Wissensspeicher wurde früher beispielsweise ein Formelheft verstanden. Um ein Problem effizient zu verstehen, muss man gezielt nach Informationen suchen können. Zu diesem Wissensspeicher zählen allerdings nicht nur gelernte Begriffe und mathematische Formeln, sondern auch die bewusst gemachten oder gelernten Heurismen. Ein Wissensspeicher kann unterschiedlich dargestellt werden: Tabelle, Liste, Mindmap etc. (vgl. Kipman, 2018, S. 25).

Ausserdem können heuristische Hilfsmittel dazu dienen, den Lösungsweg zu dokumentieren. (vgl. Kipman, 2018, S. 45). Lösungsgraphen sind beispielsweise sinnvoll, um einen mehrschrittigen Lösungsweg aufzuzeigen. Das Vorgehen wird mittels Folgepfeilen ersichtlich und übersichtlich dargestellt (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 64). Es mögliches Beispiel sei hier der Rechenstrich genannt, welcher als Dokumentation des Rechenwegs genutzt wird (vgl. Schassmann & Moser Opitz, 2008, S. 44).

Da sich die oben genannten Hilfsmittel mehrheitlich auf die SuS der Mittel- und Oberstufe beziehen, sei hier auch das enaktive Material, als Hilfsmittel aufgeführt, welches für jüngere Kinder bedeutsam ist. Damit können Handlungen konkret ausgeführt werden, beispielsweise mit Spielfiguren. Dies macht es ebenfalls möglich, die Informationen zu reduzieren und zu fokussieren. Ausserdem können Handlungen ausprobiert und ohne grossen Aufwand (radieren etc.) wieder rückgängig gemacht werden. Je nach Einsatz kann das Material auch die Funktion der Dokumentation übernehmen, ohne dass das Kind die Schrift beherrschen muss bzw. mit dem Stift umgehen kann.

Heuristische Prinzipien

Heuristische Prinzipien beschreiben solche Vorgehensweisen, die mit den Beweglichkeitsqualitäten des Denkens *Aspektwechsel* und *Aspektbeachtung* korrespondieren. Sie sind deutlich stärker an Fachinhalte gebunden als die Strategien, lassen aber auch vielfältige Bezüge zum Problemlösen im Alltag erkennen. (Bruder & Collet, 2011, S. 87)

In diesem Bereich spielt die kognitive Flexibilität eine wichtige Rolle, da sie den Blick auf das Problem aus verschiedenen Perspektiven ermöglicht und so zur Entscheidung beiträgt, welches Prinzip zur Anwendung kommen soll.

Heuristische Regeln

Allgemeine heuristische Regeln können bei jedem Problem angewandt werden, um dieses besser zu verstehen. Dabei handelt es sich um Empfehlungen, die für allgemeine Probleme immer anwendbar sind (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 104f).

Spezielle heuristische Regeln hingegen beziehen sich auf einen spezifischen Teilschritt eines bestimmten Prinzips (vgl. ebd.). Bei einem Dreisatz lautet eine Regel beispielsweise: „Rechne erst aus, wie viel 1% ist, und bestimme dann das gesuchte Ergebnis durch Multiplizieren.“ (Bruder & Collet, 2011, S. 106)

Es stellt sich nun die Frage, in welchem mathematischen Bereich dieser Prozess optimal beobachtet werden kann.

1.5 Stochastik

„Stochastikunterricht ist zumeist Problemlöseunterricht.“ (Ulm, 2010, S. 17) Dabei werden keine Merksätze auswendig gelernt, sondern Strategien müssen überlegt werden (vgl. ebd.). Im Vergleich zum sonstigen Mathematikunterricht spielt die Verwendung von Strategien und Methoden im Stochastikunterricht eine tragende Rolle. Häufig gibt es nicht nur eine, sondern mehrere korrekte Lösungen, was eine sprachliche Darlegung der eigenen Überlegungen nötig macht (vgl. Krüger, Sill, & Sikora, 2015, S. 8).

Stochastik ist ein Oberbegriff für die Gebiete Kombinatorik, Wahrscheinlichkeit und Statistik. Der Bereich Kombinatorik beinhaltet die Frage nach der Anzahl Möglichkeiten. Diese sollen systematisch gezählt werden (vgl. Ulm, 2010, S. 2). Die Kombinatorik kann weiter unterteilt werden in Permutation, Variation und Kombination. Diese drei Vorgänge können mit oder ohne Wiederholung vorkommen (vgl. Kipman, 2018, S. 129).

„Stochastikunterricht ist in erster Linie *anwendungsorientierter Unterricht*.“ (Krüger, Sill, & Sikora, 2015, S. 7) Da Problemstellungen in der Kombinatorik oft anschaulich erklärt werden können, sind sie leicht zu verstehen. Ausserdem bieten solche Aufgaben eine gute Möglichkeit zur Binnendifferenzierung. Leistungsschwache SuS finden Einstiege auf der enaktiven, also handelnden Ebene, während leistungsstarke SuS schnell auf der ikonischen (zeichnerischen) oder symbolischen Ebene weiterarbeiten können (vgl. Ulm, 2010, S. 9, 17).

1.6 Fazit

Zum Schluss des theoretischen Teils wird ein Fazit gezogen, welches einerseits die Inhalte sehr kurz zusammenfasst und andererseits die zu Beginn formulierten Fragen beantwortet.

- Was muss eine Lehrperson zum Thema Problemlösen wissen, um den Problemlöseprozess der SuS beobachten und analysieren zu können?
 - Was sind die Entwicklungsgrundlagen der Problemlösekompetenz?
 - Wie zeigt sich der Prozess des mathematischen Problemlösens?

Vorerst muss klar sein, dass ein Problem von einer Aufgabe zu unterscheiden ist. Diese Unterscheidung hängt von den Erfahrungen des Individuums ab, was bedeutet, dass eine Situation für jemanden ein Problem, für jemand anderen eine Aufgabe darstellt. Ein Problem verlangt stets produktives Denken.

Voraussetzungen für dieses produktive Denken sind das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. Diese drei Bereiche bilden gemeinsam einen Grossteil der exekutiven Funktionen ab. Diese sind zentrale Grundlagen des Problemlöseprozesses und übernehmen dabei unterschiedliche Aufgaben.

Der Prozess des Problemlösens wird von Pólya (1995) in vier Phasen unterteilt: Zuerst muss man das Problem verstehen, anschliessend denkt man sich einen Plan aus, welcher in der dritten Phase ausgeführt wird. Zum Schluss findet eine Rückschau statt, die einerseits der Kontrolle und andererseits dem Transfer dient.

Die Stochastik bietet eine gute Möglichkeit das mathematische Problemlösen zu beobachten. Die Probleme können enaktiv, ikonisch oder symbolisch präsentiert und bearbeitet werden, was dazu führt, dass SuS unterschiedlicher Leistungsniveaus partizipieren können. Ausserdem gibt es in diesem Bereich kaum sture Regeln, die den einzigen Weg zur Lösung darstellen, sondern Strategien bieten Möglichkeiten zur Lösungsfindung.

Somit sind die theoretischen Grundlagen für die weitere Arbeit gelegt. Die nachfolgend formulierte Fragestellung baut auf den Erkenntnissen dieses Kapitels auf und leitet zu der anschliessend ausgeführten Forschungsmethodik über.

2 Fragestellung

Die Fragestellung zielt auf das Vorgehen beim Problemlösen ab, welches sich einerseits durch beobachtbares Verhalten zeigt und andererseits durch gezieltes Nachfragen sichtbar wird. Da der Bereich des Problemlösens sehr weitläufig ist, wird hier auf das mathematische Problemlösen fokussiert.

2.1 Fragestellung

Das problemlösende Verhalten steht im Zentrum dieser Arbeit. Dieses wird in einer konkreten Problemsituation beobachtet werden. Auf Basis der vorangegangenen Kapitel wird folgende Hauptfragestellung formuliert:

- Inwiefern finden sich die theoretischen Vorgehensweisen im mathematischen Problemlöseprozess von vier exemplarisch ausgewählten Schülerinnen und Schülern der zweiten Regelklasse wieder?

Neben der obenstehenden Hauptfrage sollen folgende Unterfragen ebenfalls beantwortet werden:

- Welche Vorgehensweisen zeigen sich bei SuS der zweiten Regelklasse, deren exekutiven Funktionen durch die Klassenlehrperson als stark bzw. schwach eingeschätzt wurden?
- Inwiefern machen die Kinder im Interview Aussagen, welche sich einem theoretischen Vorgehen zuordnen lassen?

Die Beantwortung dieser Fragen soll der Schulischen Heilpädagogik (SHP) und der Lehrpersonen (LP) die Möglichkeit geben ihren Unterricht hinsichtlich der Schulung der Problemlösekompetenz zu reflektieren. Es soll gezeigt werden, welche Kompetenzen die SuS bereits erworben haben. Die Fragestellung hat keinen Anspruch auf eine globale Beantwortung, sondern zeigt exemplarisch, welches Verhalten im Verlaufe eines Problemlöseprozesses auftreten kann.

2.2 Heilpädagogische Relevanz

Die Lehrperson für SHP beschäftigt sich immer wieder mit SuS, deren Lernmotivation im Verlaufe der Schulzeit deutlich gesunken ist. Das Problemlösen hat neben der sachlichen bzw. inhaltlichen auch eine emotionale Ebene. Ein kniffliges Problem, sei es aus dem persönlichen oder dem schulischen Alltag, welches einem über längere Zeit beschäftigt, wird gelöst. Heureka! (Ich hab's geschafft/gefunden!) Dies führt zu innerer Zufriedenheit. Voraussichtlich wird die Problemlösende oder der Problemlöser das nächste Problem mutiger und optimistischer angehen. Diese Erfolgserlebnisse beispielsweise im Bereich des mathematischen Problemlösens wirken wie Verstärker für die Lernmotivation (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 34f.).

Wenn unsere Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht nicht entmutigt werden, sondern die Chance erhalten sollen, solche hoch wirksamen HEUREKA-Effekte gerade auch in Mathematik zu erleben, müssen sie mit geeigneten Problemen, also individuell schwierigen Aufgaben konfrontiert werden, bei denen Hindernisse zu überwinden sind. Die Lernenden müssen das Problem als solches schon spüren, sonst kann es keinen HEUREKA-Effekt geben. Aber es muss ihnen auch bewältigbar erscheinen. Gleichzeitig benötigen die weniger intuitiven Problemlöser Unterstützung, um ihre meist inhaltspezifischen Beweglichkeitsdefizite zumindest anteilig auszugleichen. (Bruder & Collet, 2011, S. 35)

Wenn es die Lehrperson für SHP schafft, den SuS diese „individuell schwierigen Aufgaben“ vorzulegen und sie während dem Problemlöseprozess gezielt zu unterstützen, so trägt sie entscheidend zu einem Erfolgserlebnis bei, welches sich positiv auf die Lernmotivation auswirkt.

Diese Arbeit soll zeigen, wie SuS der zweiten Regelklasse mit einem Problem umgehen und wie sie es zu lösen versuchen. Die Autorin analysiert dabei einerseits das Vorgehen und erkennt andererseits, ob es sich bei der Aufgabe für das Kind überhaupt um ein Problem gehandelt hat. Dies ist die Basis, um dem Kind die oben beschriebenen Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.

3 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird, wie in der Abbildung 4, die chronologische Reihenfolge des Forschungsprozesses inklusive der eingesetzten Forschungsmethoden dargestellt. Anschliessend werden diese in den einzelnen Unterkapiteln ausgeführt und begründet. Am Schluss befindet sich eine kritische Reflexion der gesamten Forschungsmethodik.

Abbildung 4: Ablauf des Forschungsprozesses

3.1 BRIEF

Das Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen – kurz BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) – untersucht Auffälligkeiten im Bereich der exekutiven Funktionen. Diese sind für einen erfolgreichen Problemlöseprozess basal (vgl. Kap.1.3). Der Fragebogen für die LP enthält 86 Items, die mit „kommt nie, manchmal oder oft vor“ beurteilt werden müssen. Daraus werden die 20 bis 30 wichtigsten Items für den Problemlöseprozess ausgewählt. So wird der zeitliche Aufwand deutlich reduziert und es ist der Klassenlehrperson (KLP) zumutbar, diesen gekürzten Fragebogen für ihre Klasse (18 SuS) auszufüllen.

Das BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) enthält Items zu acht Bereichen:

- Hemmen (Inhibit)
- Umstellen (Shift)
- Emotionale Kontrolle (Emotional Control)
- Initiative (Initiate)
- Arbeitsgedächtnis (Working Memory)
- Planen/Strukturieren (Plan/Organize)
- Ordnen/Organisieren (Organization of Materials)
- Überprüfen (Monitor)

Wie im Kapitel 1.3 aufgezeigt, gibt es drei Bereiche der EF, welche in der Literatur übereinstimmend abgebildet werden. Es kann angenommen werden, dass durch die Beurteilung dieser drei Komponenten ein guter Überblick bezüglich der Kompetenzen im Bereich der EF gewonnen werden kann. Dazu gehören

- das Arbeitsgedächtnis
- die Inhibition und
- die kognitive Flexibilität.

Aus diesem Grund werden vom Lehrerfragebogen die Items aus den Bereichen Arbeitsgedächtnis, Hemmen und Umstellen ausgesucht, um den Fragebogen auf eine zumutbare Länge zu kürzen. Durch diese Auswahl entsteht ein Fragebogen mit 28 Items (vgl. Anhang A).

3.2 Auswahl von vier Schülerinnen und Schülern

Nachdem die KLP für alle Regelschüler ihrer zweiten Klasse den gekürzten Fragebogen ausgefüllt hat, wird dieser von der Autorin quantitativ ausgewertet. So können die SuS von „gut ausgebildete EF“ bis „Defizite im Bereich der EF“ geordnet werden. Anschliessend werden die zwei stärksten und die zwei schwächsten Schülerinnen bzw. Schüler ausgewählt. Zusätzlich sind die folgenden zwei Kriterien bedeutend:

- Die Eltern sind damit einverstanden, dass ihr Kind gefilmt wird.
- Das Kind lebt seit mindestens einem Jahr in der Schweiz.

Ist einer dieser Punkte nicht erfüllt, wird das Kind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine anonymisierte Liste befindet sich im Anhang B.

3.3 Die Problemstellung

Wie vorhergehend dargelegt, eignet sich im schulischen Bereich die Stochastik besonders gut, um an der Problemlösekompetenz zu arbeiten. Deshalb wurde folgende Problemstellung ausgewählt:

Der Eisverkäufer hat 5 Eissorten: Erdbeere, Vanille, Schokolade, Stracciatella und Zitrone. Du darfst zwei Kugeln Glace auswählen. Du darfst auch zwei Kugeln mit der gleichen Sorte nehmen. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Das abgegebene Papier ist zur Ansicht im Anhang C abgelegt.

Das Problem wird den SuS schriftlich auf einem A4-Blatt präsentiert. Oberhalb ist ein Bild eines Eisverkäufers zusehen, unterhalb wurden leere Linien gedruckt. Ausserdem stehen den SuS farbige Kreise (\emptyset 4cm), Wendeplättchen, Papier, Farbstifte, Bleistift und Gummi zur Verfügung. Die SuS werden drauf hingewiesen, dass sie bei Bedarf anderes Material verlangen dürfen.

Bei dieser Aufgabe handelt es sich um eine Kombination mit Wiederholung, die in den mathematischen Bereich der Kombinatorik gehört. Die Wiederholung besteht darin, dass eine Eissorte auch zweimal gewählt werden darf, es besteht also die Möglichkeit Schokolade mit Schokolade zu kombinieren. Da 5 Sorten zur Auswahl stehen ergeben sich 5 Möglichkeiten, wenn man zwei gleiche Kugeln wählt. Zudem kann Erdbeere mit den anderen 4 Sorten kombiniert werden. Vanille ist mit 3 weiteren

Sorten kombinierbar. Vanille mit Erdbeere ist nicht mehr möglich, da diese mit der Kombination Erdbeere mit Vanille identisch ist. Schokolade kann noch mit 2 Sorten kombiniert werden und Stracciatella geht nur noch zusammen mit Zitrone. Somit ergibt sich die Rechnung: $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$

Dieses Problem eignet sich sehr gut, da es aus der Erlebniswelt der Kinder stammt. Sie alle standen mit grosser Wahrscheinlichkeit bereits einmal vor einem Eisverkäufer und durften ein Eis aussuchen. Zudem kann die Fragestellung auf der enaktiven, ikonischen und symbolischen Ebene gelöst werden. Dies ermöglicht den SuS unterschiedliche Zugänge. Ausserdem werden alle SuS ein Erfolgserlebnis haben, da sie mit grosser Wahrscheinlichkeit verschiedene Kombinationen finden werden. Die Ergebnisse werden in der Anzahl verschiedener gefundener Möglichkeiten differenzieren.

Der Problemlöseprozess wird bei allen vier Kindern mittels eines Videos festgehalten. Dieses Video wird am gleichen Tag mit dem Kind angesehen und dient als Grundlage für das Leitfadeninterview.

3.4 Leitfadeninterview

Das Interview basiert auf einem zuvor erarbeiteten Leitfaden. Dieser wurde nach dem SPSS-Prinzip erstellt. SPSS ist die Abkürzung für Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren (vgl. Helfferich, 2011, S. 182ff.). Entsprechend wurden zuerst möglichst viele Fragen gesammelt, die im Zusammenhang mit dem Problemlöseprozess von Bedeutung sind. Anschliessend wurden die Fragen hinsichtlich ihrer Offenheit und ihrer Eignung überprüft. Die übrigen Fragen wurden thematisch sortiert. Anschliessend wurde pro Thema eine Erzählaufforderung gesucht, die möglichst viele der gebündelten Fragen beinhaltet. Der verwendete Leitfaden befindet sich im Anhang D.

Durch den Leitfaden kann genügend Freiraum für die Erzählungen des Interviewten ermöglicht werden und trotzdem dient er als Strukturierungshilfe um den Forschungsgegenstand nicht aus den Augen zu verlieren. Da die SuS zu ihrem Vorgehen befragt werden, eignet sich das Leitfadeninterview besonders gut. Durch offene Fragen sollen „subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens“ rekonstruiert werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 179).

Es wurde ein halbstrukturiertes Interviewverfahren gewählt, welches einerseits auf bestimmte Themen ausgerichtet ist, aber in diesem Rahmen genügend Möglichkeiten für freie Erzählungen bietet. Zuerst werden kurze Fragen zum Befinden am Anfang des Problemlöseprozesses und zu den Vorerfahrungen gestellt. Der Hauptteil besteht aus der Visionierung des Videos. Dieses dient als Erinnerungshilfe für die SuS und stellt sicher, dass sowohl der Interviewer als auch der Interviewte vom gleichen Moment sprechen. Das Video wird bei Bedarf gestoppt, um einerseits den Erzählungen des Kindes genügend Raum zu geben, andererseits um konkrete Fragen stellen zu können. Die Fragen zielen dabei vor allem auf kognitive Prozesse, die anhand des Verhaltens nur interpretiert, aber durch die Erklärungen des Kindes erschlossen werden können. Zum Schluss werden Fragen bezüglich des gesamten Problemlöseprozesses gestellt und ein Dank ausgesprochen.

Neben den Beobachtungen im Video können durch die mündliche Befragung gezielt und effektiv zusätzliche Informationen und Verifizierungen erhoben werden. Der Interviewte gibt Auskunft über seine inneren Prozesse, welche durch die Beobachtung nicht mit eindeutiger Sicherheit erschlossen werden können (vgl. Fromm, 2018, S. 85). Das Leitfadeninterview eignet sich für Kinder besonders,

da sie als Experte – hier für ihr eigenes Denken und Vorgehen – agieren und spüren, dass ihre Aussagen für den Interviewer wirklich von Interesse sind. Dieses wird durch aktives Zuhören und konkretes Nachfragen ausgedrückt (vgl. Trautmann, 2010, S. 73f.).

Zu beachten ist, dass bei einem Interview meist nur gesagt wird, wonach auch gefragt wird. Das heisst, der Interviewer beeinflusst durch seine Fragen auch die Antworten. Wird beispielsweise auf Äusserungen nicht weiter eingegangen, weil möglicherweise zu stark am Leitfaden festgehalten wird, so sind vom Interviewten keine tiefgreifenden Informationen zu erwarten. Die Qualität des Interviews hängt somit ebenfalls von den kommunikativen Kompetenzen des Interviewers ab (vgl. Fromm, 2018, S. 85 und Trautmann, 2010, S. 74).

3.5 qualitative, inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse

Eine qualitative Inhaltsanalyse macht jeder Mensch täglich, allerdings ist diese nicht wissenschaftlich fundiert. Beim Lesen von Textnachrichten versucht man einerseits die Worte zu entschlüsseln und den Inhalt zu verstehen. Andererseits liest man auch zwischen den Zeilen und erhält dadurch Informationen über den Gefühlszustand oder den impliziten Zweck des Schreibens. Der Leser interpretiert den sprachlichen Text, um auf nicht formulierte Phänomene Rückschlüsse zu ziehen (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 450).

Abbildung 5: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2017, S. 100)

Die qualitative Inhaltsanalyse im wissenschaftlichen Sinne basiert allerdings auf einem klar definierten Ablauf. Ein zentraler Bestandteil ist dabei die Kategorienbildung und die Analyse des Materials anhand deduktiv und/oder induktiv erstellter Kategorien (vgl. Kuckartz, 2016, S. 26).

Qualitative Forschung wird häufig durch ihre Offenheit definiert. Die qualitative Inhaltsanalyse ist besonders offen bei der Datenerhebung, während die Analyse einem klaren Ablauf folgt. Offen sein müssen allerdings auch die Forschenden. So wird es möglich, andere Perspektiven einzunehmen oder das eigene Verständnis zu reflektieren (vgl. Kuckartz, 2016, S. 55).

Die Beforschten sollen die Gelegenheit haben, ihre eigene Sichtweise zu äußern, ihre Sprache anstelle von vorgegebenen Antwortkategorien zu benutzen und ihre Motive und Gründe zu äußern. (ebd.)

Die Abbildung 5 zeigt den Ablauf einer inhaltlich strukturierten Analyse in sieben Phasen. Obwohl darin immer wieder von Text die Rede ist, ist es auch möglich, eine qualitative, strukturierte Inhaltsanalyse, wie in der vorliegenden Arbeit auf ein Video, welches nicht transkribiert ist, zu beziehen.

Die Auswertung der vorliegenden Arbeit orientiert sich grösstenteils am obigen Ablaufschema nach Kuckartz (2017). Nachfolgend werden nur die wichtigsten Schritte dokumentiert. Einige Schritte werden leicht modifiziert. Beispielsweise wird das Computerprogramm MAXQDA (2018) genutzt.

3.5.1 Initiierte Textarbeit

Dies ist erste Phase der Analyse. Es geht darum, die Rohdaten zu sichten und zu verstehen. Basierend auf der Forschungsfrage geht es darum, ein Gesamtverständnis für die vorliegende Analyseeinheit zu entwickeln (vgl. Kuckartz, 2016, S. 56). Um einen Text – oder in dieser Arbeit die Videodateien und Texte – zu verstehen, ist es nötig, sich das entsprechende Vorwissen anzueignen. Nur so kann ein Verständnis entwickelt werden, welches auf der formulierten Fragestellung beruht. „Ein induktives Verständnis eines Textes nur aus sich selbst heraus ist schlichtweg unmöglich.“ (Kuckartz, 2016, S. 16)

Die Analyse dieser Arbeit muss daher immer wieder auf die Frage bezogen werden:

- Inwiefern finden sich die theoretischen Vorgehensweisen im mathematischen Problemlöseprozess von vier exemplarisch ausgewählten Schülerinnen und Schülern der zweiten Regelklasse wieder?

Dazu muss das Vorgehen nach Pólya (1995) stets präsent sein. So ist es möglich zu erkennen, an welchem Punkt des Prozesses das Kind aktuell steht und schliesslich seinen individuellen Problemlöseprozess zu verstehen.

3.5.2 Kategorienbildung

Im nächsten Schritt geht es um die Bildung von Hauptkategorien. Wie dabei vorgegangen wird, hängt stark von der Fragestellung und dem Vorwissen der Forschenden ab. Es gibt einerseits die Möglichkeit theoriegeleitete Kategorien zu bilden. Dies wird als deduktives Vorgehen bezeichnet, d.h. sie werden unabhängig vom Rohmaterial gebildet. Andererseits kann die Kategorienbildung induktiv erfolgen. Dabei entstehen die Kategorien bei der Arbeit am empirischen Material. Es sind beide Herangehensweisen, sowie eine Mischform möglich. Wichtig ist, dass immer nach den gleichen Regeln codiert wird (vgl. Kuckartz, 2016, S. 63f.).

In dieser Arbeit wird für die Analyse der Videos mittels einer deduktiv-induktiven Kategorienbildung gearbeitet (vgl. Kuckartz, 2016, S. 95). Die vier Hauptkategorien, welche in der Tabelle 3 ersichtlich sind, werden bereits durch die Auseinandersetzung mit der Theorie gebildet. Es handelt sich dabei um den Ablauf des Problemlöseprozesses nach Pólya (1995) (vgl. Kap. 1.4.1). Durch die Codierung am Material (vgl. Abbildung 5: Phase 3) und der Zusammenstellung der ersten beiden Videos (vgl. Abbildung 5: Phase 4) wird klar, dass Subkategorien nötig sind. Diese werden wie in der Phase 5 beschrieben, induktiv gebildet, allerdings bevor die gesamte Auswahleinheit codiert ist. Anschliessend wird, analog zur Phase 6, das gesamte Material mit den neuen Kategorien codiert.

Tabelle 3: deduktiv gebildete Hauptkategorien

Verstehen des Problems
Ausdenken eines Plans
Ausführen des Plans
Rückschau

Die Interviewtranskripte werden nicht durchgehend codiert. Bezogen auf die Fragestellung dieser Arbeit werden nur jene Stellen codiert, die einer der vier Hauptkategorien zugeordnet werden können. So kann gezielt auf die Beantwortung der Fragestellung hingearbeitet werden. Es werden keine Unterkategorien genutzt, da die Datenmenge nicht so gross ist wie bei den Videos und deshalb durch die Codierung mit den Hauptkategorien übersichtlicher bleibt.

Der Codierleitfaden, welcher sich im Anhang E befindet, beinhaltet sowohl die Codierregeln für die Videos als auch für die Interviews. Neben der Beschreibung der Haupt- und Unterkategorien befinden sich darin auch einzelne Ankerbeispiele, die bei Unsicherheiten Klarheit schaffen. Bei der Beschreibung ist darauf zu achten, dass nicht alle aufgelisteten Punkte erfüllt sein müssen, um eine Sequenz mit dem entsprechenden Code zu versehen. Vielmehr handelt es sich dabei um die Beschreibung aller vorgekommenen Fälle. Ein wichtiges Thema des Codierleitfadens ist die Möglichkeit für Doppelcodierungen. Diese sind innerhalb der gleichen Hauptkategorie möglich, das heisst, mehrere Unterkategorien einer Hauptkategorie können gleichzeitig vorkommen. Eine Ausnahme bildet die Subkategorie „überlegen“. Da dem Beobachter teilweise verborgen bleibt, worüber das Kind gerade nachdenkt, ist es möglich, diese Abschnitte mit zwei Unterkategorien aus verschiedenen Hauptkategorien zu codieren.

3.6 Kritische Reflexion der Forschungsmethodik

Wie aus dem Thema der Doppelcodierungen bereits hervorgeht, beruht die Codierung der Videosequenzen zumindest teilweise auf der Interpretation des beobachtbaren Verhaltens. Dem wird mithilfe des Codierleitfadens möglichst entgegengewirkt. Dennoch kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die Sequenzen objektiv und völlig frei von persönlichen Interpretationen codiert werden. Schliesslich enthält der Codierleitfaden auch nur jene Kategorien, die – zwar theoretisch begründet – aus persönlicher Sicht als bedeutsam erachtet werden.

Das Codieren hat die Funktion einer Reduktion von Komplexität (vgl. Früh, 2004, in Kuckartz, 2016, S. 32). Das Vorgehen aller vier SuS wird in die gleichen Kategorien eingeteilt. Dabei geht beispielsweise Information bezüglich ihres konkreten Verhaltens verloren, da dieses als einander ähnlich klassifiziert und deshalb derselben Kategorie zugeordnet wird. Dass es im Verhalten möglicherweise kleine Unterschiede gibt, wird nicht weiter beachtet. Dieses Informationsverlustes und der persönlichen Färbung, welche die qualitative Inhaltsanalyse mit sich bringt, muss man sich stets bewusst sein.

Bereits beim vorhergehenden Schritt der Datenerhebung durch das Leitfadeninterview ist eine Fokussierung, auf die von der interviewenden Person als interessant beachteten Themen, nicht abzustreiten. Durch ihre Fragen lenkt sie auch die Antworten. Meistens äussert sich eine Person nicht zu etwas, wonach nicht gefragt wird. In der vorliegenden Arbeit werden die SuS explizit dazu aufgefordert. Sie sollen das Video stoppen, wenn sie ihre Gedanken genauer erklären möchten. Genauso kann auch die Interviewerin das Video stoppen, wenn sie zur Situation eine Frage hat. Das Leitfadeninterview setzt gute kommunikative Kompetenzen bei der Interviewerin voraus, sodass sie flexibel auf die Äusserungen der SuS eingehen kann. Da sie diese Methode zum ersten Mal so theoriegeleitet anwendet, ist es möglich, dass sie zumindest in den ersten Interviews zu wenig auf die SuS eingeht und aus diesem Grund interessante Gedanken nicht geäussert werden. Es ist auch möglich, dass die Interviewerin sich zu stark auf Äusserungen der SuS konzentriert und deshalb den Fokus verliert.

Hinzu kommen die sprachlichen Kompetenzen der SuS. Sie befähigen die Kinder zu unterschiedlich differenzierten Aussagen bezüglich ihres Denkens und Handelns. Ausserdem spielt das Sprachverständnis eine tragende Rolle beim Verstehen der Fragen, besonders Fragen im Konjunktiv können dabei Schwierigkeiten bereiten. Da drei der ausgewählten SuS Deutsch als Zweitsprache erlernt haben, ist es möglich, dass trotz angepasster Sprache seitens der Interviewerin, die sprachlichen Kompetenzen der SuS einen Einfluss auf die Qualität des Interviews haben.

Die Problemstellung hat für Kinder einen Lebensweltbezug. Dies macht es für sie einfacher, die Situation zu verstehen. Dennoch spielen auch hier die sprachlichen Kompetenzen eine tragende Rolle. Die Kinder sind allenfalls im Verständnis der Sprache eingeschränkt und können möglicherweise nicht die für ihr persönliches Vorgehen notwendigen Fragen stellen. Dem wird entgegengewirkt, weil sich die Interviewerin und die SuS seit dem ersten Schuljahr kennen, was zu einem positiven Klima während der Datenerhebung beiträgt. So trauen sich die Kinder eher Fragen zu stellen und die Interviewerin kann ihre Inputs auf Erfahrungen im Umgang mit den SuS stützen. Ausserdem werden explizit nur Kinder gewählt, die mehr als ein Jahr in der Schweiz leben.

Des Weiteren wird für die Auswahl der Kinder eine Fremdeinschätzung der EF durch die KLP vorgenommen. Obwohl die Items aus einem standardisierten Test entnommen werden, ist die Einschätzung durch die individuelle Wahrnehmung und dem persönlichen Empfinden der KLP geprägt. Ausserdem wurde der standardisierte Test gekürzt, was das Ergebnis verfälschen könnte. Beides führt dazu, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die SuS bei einer Fremdeinschätzung durch eine andere Person exakt die gleichen Werte erzielen würden. Da diese genauen Zahlen für diese Arbeit keine zentrale Rolle spielen, ist dieser Aspekt nicht von enormer Bedeutung. Dennoch muss bei der Auswer-

tung darauf geachtet werden, dass die Kompetenzen der SuS im Bereich der EF nicht als eindeutig erwiesen betrachtet werden dürfen.

Insgesamt muss bei der Beantwortung der Fragestellung stets klargestellt werden, dass es sich hier um vier exemplarisch ausgewählte Zweitklässlerinnen und Zweitklässler handelt. Diese Forschungsmethode erlaubt deshalb keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen, sondern kann höchstens Tendenzen sichtbar machen.

4 Ergebnisdarstellung

„Zentral für die qualitative Inhaltsanalyse ist die Idee der Strukturierung des Materials durch zwei Dimensionen, nämlich Fälle und Kategorien.“ (Kuckartz, 2016, S. 49)

In diesem Kapitel werden zuerst die Ergebnisse jedes einzelnen Kindes dargestellt. Dadurch soll dem individuellen Problemlöseprozess jeder Lernenden bzw. jedes Lernenden Rechnung getragen werden. Ausserdem erhält der Leser so einen guten Überblick, was zu einem besseren Verständnis der kategorienbasierten Auswertung im Anschluss führt. In der gesamten Ergebnisdarstellung wird der Fokus auf die in Kapitel 2 formulierte Fragestellung mit zwei Unterfragen gelegt. Diese sei hier nochmals wiederholt:

- Inwiefern finden sich die theoretischen Vorgehensweisen im mathematischen Problemlöseprozess von vier exemplarisch ausgewählten Kindern der zweiten Regelklasse wieder?
 - Welche Vorgehensweisen zeigen sich bei SuS der zweiten Regelklasse, deren exekutiven Funktionen durch die Klassenlehrperson als stark bzw. schwach eingeschätzt wurden?
 - Inwiefern machen die Kinder im Interview Aussagen, welche sich einem theoretischen Vorgehen zuordnen lassen?

Nachfolgend wird teilweise von Inputs der LP gesprochen. Dabei ist die LP für SHP gemeint, was im Hinblick auf einen guten Lesefluss abgekürzt wurde. Alle Daten wurden von der Autorin selbst erhoben. Die Namen sind erfunden, entsprechen aber dem Geschlecht des Kindes.

4.1 Ergebnisse der einzelnen Kinder

Zuerst werden die individuellen Problemlöseprozesse jedes Kindes dargestellt. Nach einer sehr kurzen allgemeinen Beschreibung des Kindes, werden die Ergebnisse anhand der Hauptkategorien dargestellt. Am Ende wird jeweils der gesamte Prozess aufgezeigt. Begonnen wird mit der Schülerin, welche bei der Fremdeinschätzung der EF durch die KLP die besten Ergebnisse erzielt hat und endet mit dem Schüler, welcher in der genannten Einschätzung am wenigsten Punkte erhalten hat.

Als visuelle Darstellung wird der Problemlöseprozess jedes Kindes mittels farbigen Punkten abgebildet. Dieses Dokument-Portrait wurde mit Hilfe des Programms MAXQDA (2018) hergestellt. Dabei werden die Codierungen der Videodatei auf eine standardisierte Anzahl Punkte projiziert. Dies hilft einerseits den individuellen Ablauf des Problemlöseprozesses zu verstehen, andererseits werden Auffälligkeiten sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar. In den Abbildungen stehen die Farben für jeweils eine Hauptkategorie:

Tabelle 4: Zuordnung Hauptkategorien - Codefarben

Hauptkategorie	Farbe des Codes
Verstehen des Problems	blau
Ausdenken eines Plans	grün
Ausführen des Plans	rot
Rückschau	gelb

4.1.1 Carmen

Carmen hat gemäss dem gekürzten BRIEF-Fragebogen, welchen die KLP ausgefüllt hat, die am besten ausgebildeten EF der ganzen Klasse und somit auch der vier gewählten SuS. Sie hat eine jüngere Schwester und spricht Deutsch als Erstsprache. In der Schule erzielt sie in allen Kernfächern (Mathematik, Deutsch, Realien) gute bis sehr gute Leistungen. Selbiges gilt für ihre Selbst- und Sozialkompetenz.

Abbildung 6: Codes des Problemlöseprozesses von Carmen

Die Abbildung 6 zeigt die Codierung des Problemlöseprozesses. Für die Auswertung ist allerdings nur etwas mehr als das erste Drittel bedeutsam, da bis dahin das Problem – den Rechenweg ausgenommen – vollständig und korrekt gelöst werden konnte. Die übrigen zwei Drittel sind rot gefärbt, da Carmen nach der Aufforderung der LP alle Lösungsmöglichkeiten notiert, welche sie vorher bereits mündlich aufgezählt hat. Dies entspricht dem Code Ausführen des Plans.

Die blauen Punkte stellen die Phase des Verstehens dar. Betrachtet man, wie erwähnt, nur das erste Drittel, so macht diese erste Phase die Hälfte des Prozesses aus. Das Ausdenken eines Plans wird durch die grünen Punkte repräsentiert. Diese

Phase wird unterbrochen, weil dazwischen ein Plan ausgeführt wird (rot). Die Rückschau, welche als gelbe Punkte abgebildet wird, ist am kürzesten.

Im ganzen Prozess nutzt Carmen keine Materialien. Sie löst das Problem vollständig gedanklich im Kopf. Um die Lösung zu finden, wählt sie ein Vorgehen auf der symbolischen Ebene, welches im Abschnitt Ausführen des Plans genauer erklärt wird. Carmen kennt bereits die heuristische Strategie systematisches Probieren und wendet diese bei der vorliegenden Problemstellung gekonnt an. Im Interview zieht sie zudem Analogieschlüsse.

Es wird deutlich, dass die Phasen im Problemlöseprozess von Carmen nicht vollkommen sequenziell vorkommen. Dennoch ist klar zu erkennen, dass das Problemverständnis an erster Stelle steht und am längsten dauert (unter Betrachtung des ersten Drittels des aufgenommenen Prozesses). Die anderen Phasen können sich teilweise vermischen, wobei die Rückschau am kürzesten ist.

Verstehen des Problems

Carmen hat die Problemstellung bereits gelesen, bevor die LP das Vorgehen erklärt hat. Sie stellt zwei ganz konkrete Fragen, wobei die erste sich auf die Realität bezieht. Sie möchte wissen, wie viele Kugeln Eis der Eisverkäufer machen kann, bevor sie ihm ausgehen. Die zweite Frage lautet: „Wie meint er das: Wie viele Möglichkeiten?“ (C_1, 02:02) Die LP erklärt anschliessend mündlich anhand von

zwei Beispielen, was mit „Möglichkeiten“ gemeint ist. Im Interview erklärt Carmen, dass ihr diese Erklärung geholfen hat, die Problemstellung zu verstehen:

C: (liest vor) Du darfst auch zwei Kugeln mit der gleichen Sorte nehmen. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Da komme ich nicht drauf.

I: Mit den wie viele Möglichkeiten?

C: Ja, Möglichkeiten weiss ich schon, wie das heisst, aber wie wird sie das meinen: Möglichkeiten? Was für Möglichkeiten?

I: Okay. Und warum hast du's dann doch plötzlich gewusst? Was das jetzt - was ich meine? Was das bedeutet?

C: Also erst hab ich ja im Kopf gelesen und dann beim zweiten Mal - dann hast du auch ein bisschen erklärt. (C_Interview, 16-20)

Ausdenken eines Plans

Diese Phase lässt sich im Video nicht direkt beobachten. Es gibt einen Moment, in dem Carmen ihren Blick von der LP zum Blatt richtet, während die LP anhand zweier Beispiele die Bedeutung von „Möglichkeiten“ erklärt. Es scheint, dass sie in dieser Zeit einen Plan der Lösung erhalten hat. Da sie anschliessend alle Lösungsmöglichkeiten aufzählt, kann rückgeschlossen werden, dass sie sich vorher einen Plan zurechtgelegt hat. Im Interview kann Carmen nicht erklären, woher sie die Idee für ihr Vorgehen hatte. Sie sagt, sie hätte bisher kein ähnliches Problem gelöst: „Weil ich's gelesen habe, hab ich's dann einfach so gemacht.“ (C_Interview, 59) Wobei sie mit „es“ die schriftliche Problemstellung meint.

Nachdem Carmen die Möglichkeiten aufgezählt hatte, musste sie sich erneut einen Plan ausdenken, um herauszufinden, wie viele Möglichkeiten sie gerade genannt hatte. Da sie während dieser Phase still auf das Blatt schaut, lässt sich kein konkretes Vorgehen beobachten. Im Interview kann Carmen nicht abschliessend erklären, warum sie zu ihrem Rechenweg gelangt ist, welcher in der nächsten Phase erklärt wird.

Ausführen des Plans

Bereits nach 03:32 Minuten hat Carmen systematisch alle Lösungsmöglichkeiten aufgezählt. Im Interview erklärt Carmen, warum dieses Vorgehen sinnvoll ist:

I: Jetzt mach ich nochmal stopp. Jetzt hast du zuerst alle Möglichkeiten gesagt mit Erdbeer.

C: Mhm.

I: Warum ha-hast du das so gemacht?

C: Da kann man sich's besser merken. (C_Interview, 50-53)

Um die Anzahl ihrer Lösungsmöglichkeiten herauszufinden rechnet Carmen $5+5$ und addiert später nochmals 5. Letztere sind die fünf Möglichkeiten, wenn man zwei Kugeln der gleichen Sorte wählt. Im Interview begründet Carmen ihren Rechenweg damit, dass es fünf Eissorten sind und man deshalb verdoppeln muss. Bereits nach 06:15 Minuten hat Carmen die korrekte Lösung, also 15, aufgeschrieben. Anschliessend wird sie von der Lehrperson aufgefordert alle Möglichkeiten aufzuschreiben, was

ungefähr 10 Minuten dauert. Der gesamte Prozess des Ausführens wird teilweise durch Inputs der Lehrperson geprägt, welche der „Rückschau“ zugeordnet werden.

Rückschau

Eine Überprüfung ihrer Lösung ist während dem Problemlöseprozess nicht zu beobachten. Zwei Inputs der LP veranlassen Carmen allerdings dazu, ihre aktuelle Lösung zu korrigieren. Im Interview erklärt sie zusätzlich Folgendes:

I: Du hast aber lange überlegt, bis du herausgefunden hast, wie viele Möglichkeiten.

C: Mhm.

I: Weisst du noch, was du überlegt hast, so lange?

C: Ob's jetzt - ich hab's da einfach - fünf plus fünf, ja das weiss ich, wie es geht. Aber dann hab ich noch ein bisschen nachgedacht, ob's wirklich das ist oder was anderes. (C_Interview, 82-85)

Da diese Überlegungen nicht beobachtbar sind, können sie im Video nicht vollständig codiert werden. Es ist durchaus möglich, dass Carmen sich mehrmals in der Phase der Rückschau befunden hat, ohne dass dies sichtbar war. Im Interview überträgt sie ihren Rechenweg auf ein Beispiel mit sechs Eissorten. Sie ist der Meinung, es gäbe dann zwölf Möglichkeiten. Entsprechend lautet ihr Tipp für jemand anderen, der diese Aufgabe lösen muss: „Manchmal muss man die Sachen verdoppeln.“ (C_Interview, 99)

4.1.2 Anna

Anna hat nach der Auswertung des gekürzten BRIEF-Fragebogens im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern gut ausgebildete EF. Sie ist die älteste Tochter der Familie und hat einen jüngeren Bruder. Sie spricht Deutsch als Zweitsprache und erzielt genügende bis gute Leistungen in den Kernfächern. Ihre Selbst- und Sozialkompetenz wurde im letzten Zeugnis durchschnittlich als gut beurteilt.

Abbildung 7: Codes des Problemlöseprozesses von Anna

Die Abbildung 7 zeigt die Phasen im Problemlöseprozess von Anna. Dieser beginnt bei ihr mit einer längeren Phase des Verstehens (blau), welche zu einem späteren Zeitpunkt erneut auftaucht. Insgesamt macht das Verstehen des Problems rund ein Drittel des gesamten Prozesses aus. Das Ausdenken eines Plans (grün) dauert deutlich weniger lange, wobei die Rückschau (gelb) die kürzeste aller Phasen ist. Während der Hälfte des Prozesses wird ein Plan ausgeführt (rot).

Innerhalb dieser Phase nutzt Anna ein Blatt, um die Anzahl Möglichkeiten zu notieren. Dies findet auf symbolischer Ebene statt. Das Blatt dient ihr zudem als Wissenspeicher, damit sie nachschauen kann, wie viele Möglichkeiten sie bereits

genannt hat. Eine genauere Erklärung ihres Vorgehens folgt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Phasen in Annas Problemlöseprozess nicht linear aufeinander folgend sind, sondern teilweise mehrfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorkommen.

Verstehen des Problems

Anna liest die Problemstellung zuerst vor – sie liest stockend und macht einige Fehler. Sie nimmt das Angebot der LP an, ihr den Text nochmals vorzulesen. Anschliessend sagt sie, sie habe keine Fragen, weiss aber nicht, was sie jetzt machen soll. Auf die Frage, was sie denn bisher verstanden habe, liest Anna die Problemstellung erneut vor. Nachdem die LP unaufgefordert erklärt hat, was Stracciatella ist, macht Anna folgende Aussage und zeigt dabei auf den letzten Satz des Textes: „Ich versteh nicht was das heisst.“ (A_1, 03:58) Im Interview stoppt Anna zu diesem Zeitpunkt das Video und erklärt, wie sie das Wort Möglichkeit jetzt versteht:

A: Stopp. Ähm ich hab das (zeigt auf dem Aufgabenblatt auf den letzten Satz) nicht ganz verstanden, weil es komisch gewesen ist. Ähm ich hab das Möglichkeit nicht verstanden, was es heisst. (A_Interview, 45)

I: Okay. Kannst du's nochmal erklären, was bedeutet denn jetzt das, Möglichkeiten?

A: Möglichkeit ist ähm zwei Glace nebeneinander. (A_Interview, 50-51)

Die LP hat ihr im Problemlöseprozess erklärt, was mit Möglichkeiten gemeint ist. In dieser ersten Phase des Verstehens hat Anna keine eigene Frage formuliert, sondern die LP implizit zu einer Erklärung aufgefordert. Anschliessend beginnt Anna mit dem Ausdenken eines Plans, wobei zu einem späteren Zeitpunkt die Erklärung nochmals wiederholt wird.

Ausdenken eines Plans

Es ist für den Beobachter nicht ganz klar, ob sich Anna nach der Phase des Verstehens einen Plan ausgedacht hat oder wie sie genau vorgegangen ist. Im Video wird ersichtlich, dass sie jeweils lange überlegt, bevor sie eine weitere Möglichkeit nennt. Dazu meint Anna im Interview:

A: Ich hab so lange gebraucht, wegen ich hab zuerst überlegt, welche zusammen können passen und da hab ich ein bisschen lange gebraucht, bis ich's sag.

I: Aha, hast denn lange gebraucht, um sie zu sagen oder hast du auch lange gebraucht bis du's weisst?

A: Lange, lange gebraucht bis ich's weiss.

I: Aha, und wie, wie hast du dann überlegt, damit du's herausgefunden hast?

A: Ich hab einfach eine - eine gesagt. (A_Interview, 107-111)

Später folgt eine längere Sequenz, in der sich Anna einen Plan überlegen muss. Nachdem sie verschiedene Möglichkeiten genannt hat, geht es jetzt darum herauszufinden, wie viele Möglichkeiten sie gesagt hat. In diesem Abschnitt kommt es zu langen Phasen des Überlegens. Interessant ist, dass Anna ein Blatt nimmt, aber zuerst nicht zu wissen scheint, was sie damit machen soll. Dies bestätigt Anna im Interview:

I: Was hast du jetzt überlegt? Jetzt hast du das Blatt genommen und dann nochmal zur Aufgabe geschaut.

A: Ich hab zuerst gedenkt, was wir mit dem Blatt machen können und dann hab ich's herausgefunden.

den.

I: Aha, und am Anfang hast du nicht gewusst, was du mit dem Blatt machen sollst?

A: Neeähm, nein und dann hab ich's herausgefunden. (A_Interview, 90-93)

Daraus lässt sich schliessen, dass sie sich zuerst für das Blatt als Hilfsmaterial entschieden hat und anschliessend überlegt hat, wie sie es nutzen kann. Im Video erklärt sie, wozu sie das Blatt brauchen will: „Ich kann zum Beispiel eins sagen Erdbeer und Vanille, dann hier die Zahlen schreiben.“ (A_1, 09:02) Sie will somit das Blatt als Wissensspeicher benutzen, der ihr hilft, sich an die Anzahl genannter Möglichkeiten zu erinnern.

Ausführen des Plans

Die Phase des Ausführens ist, wie in der Abbildung 7 ersichtlich, in drei Sequenzen geteilt. In der ersten Sequenz ist unklar, ob oder nach welchem Plan Anna vorgeht, sie nennt einfach Möglichkeiten. Ihr Vorgehen ist unsystematisch. In der zweiten Sequenz folgt das Nennen der Möglichkeiten ebenfalls keinem Plan, sie hat aber ein Vorgehen entwickelt, damit sie weiss, wie viele Möglichkeiten sie genannt hat: Sie sagt zwei Eissorten und schreibt auf dem Blatt 1 und 2, anschliessend sagt sie wieder zwei Eissorten und schreibt 3 und 4 etc. Diese Sequenz wird von der LP unterbrochen, um ihr nochmals zu erklären, dass eine Möglichkeit aus zwei Glacekugeln besteht. Anschliessend nimmt Anna eine kleine Änderung vor: Sie sagt zwei Eissorten und schreibt 1, sie sagt wieder zwei Eissorten und schreibt 2 etc. Nach acht gefundenen Möglichkeiten ist Anna der Meinung, dass sie fertig ist und schreibt die Lösung auf.

Rückschau

Am Ende initiiert die LP eine Rückschau mit der Frage: „Jetzt bist du sicher, dass du alle gefunden hast?“ (A_1, 15:17) Dies bestätigt Anna mit einem Kopfnicken. Sie ist sich allerdings nicht sicher, ob sie keine zweimal gesagt hat. Sie sagt, sie habe keine Idee, wie sie vorgehen könnte, damit sie sicherstellen kann, dass sie keine Möglichkeit doppelt genannt hat. Im Interview hat Anna erklärt, warum sie die erste Frage mit einem Kopfnicken beantwortet hat:

I: Nochmal stopp. Warum wusstest du, dass du jetzt alle Möglichkeiten hast?

A: Ähm weil ich alle gesagt habe, wie Erdbeer (schaut auf dem Aufgabenblatt nach) Stracciatella, Zitrone, Schokolade, Vanille. (A_Interview, 123-124)

Im Interview hat sie zudem erklärt, dass sie auch die Kreise hätte benutzen können. Anstatt eine eins auf das Blatt zu schreiben, hätte sie einen Kreis hinlegen können und anschliessend einen zweiten usw. Als Tipp für ein anderes Kind, welches dieses Problem lösen muss nennt sie: „Zuerst lesen.“ (A_Interview, 152)

4.1.3 Daniel

Daniels EF sind entsprechend der Fremdeinschätzung durch die KLP noch entwicklungsfähig. Er ist der jüngste Sohn einer sechsköpfigen Familie. Die jüngste Schwester ist 18 Jahre alt, die beiden anderen Schwestern sind älter. Daniel spricht Deutsch als Zweitsprache und erzielt in den Kernfächern genügende Leistungen. Im letzten Zeugnis wurde seine Selbst- und Sozialkompetenz mehrheitlich als genügend, teilweise gut beurteilt.

Die Abbildung 8 zeigt die Codierung von Daniels Problemlöseprozess. Es fehlen am Ende rund zwei Minuten, die von der Kamera nicht aufgezeichnet wurden. Diese wären aber ebenfalls mit „Ausführen des Plans“, also rot, codiert.

Daniel arbeitet hauptsächlich auf der enaktiven Ebene. Bereits kurz nach dem ersten Verständnis des Problems (blau) nutzt er farbige Kreise, welche für die einzelnen Glacekugeln stehen. Diese nutzt er handelnd und stellt so immer weiter verschiedene Möglichkeiten dar.

Abbildung 8: Codes des Problemlöseprozesses von Daniel

Es ist erkennbar, dass die Phasen deutlich zerstückelt sind und immer wieder auftreten. Zu Beginn findet sich eine längere Sequenz zum Verstehen der Problemstellung (blau). Insgesamt sind ein Drittel der Punkte blau gefärbt. Deutlich am meisten Platz nimmt das Ausführen des Plans (rot) ein. Die anderen beiden Phasen Ausdenken eines Plans (grün) und Rückschau (gelb) sind markant kürzer.

Verstehen des Problems

Daniel entscheidet sich dafür, dass die LP ihm die Problemstellung zuerst vorliest. Nachdem er überlegt hat, liest er den Text nochmal halblaut für sich. Anschliessend überlegt er weiter. Dabei schaut er auf den Tisch, reibt sich die Augen oder

schliesst sie zeitweise. Daniel stellt keine Fragen, geht aber auf Fragen der LP ein. So fragt diese beispielsweise: „Verstehst du das Wort Möglichkeiten?“ Worauf Daniel antwortet: „Eigentlich nicht.“ (D_1, 03:14) Interessant ist, dass Daniel während des Prozesses noch weitere zwei Mal die Aufgabenstellung liest. Nach 10:56 Minuten erklärt die LP Daniel direkt am Material, dass eine Möglichkeit aus zwei Kugeln besteht. Dazu sagt er im Interview Folgendes:

D: Und erst jetzt hab ich's verstanden.

I: Aha. Jetzt hast du verstanden, was die Möglichkeiten sind. (D_Interview, 81-82)

Die weiteren blau gefärbten Sequenzen bestehen aus Inputs der LP. Dabei versucht sie Daniel immer wieder darauf hinzuweisen, dass es mehr als fünf Möglichkeiten gibt. Er hadert immer wieder damit, dass er jede Eissorte nur einmal nutzen darf oder dass der Eisverkäufer nur fünf Eissorten und somit nur fünf Möglichkeiten haben darf. Erst nach der zweitletzten blau abgebildeten Sequenz, in der die LP erneut betont, dass die Eissorte nach einer Möglichkeit nicht leer ist, beginnt Daniel mehr als fünf Möglichkeiten darzustellen.

Ausdenken eines Plans

Diese Phase wird durch die LP eingeleitet, indem sie Daniel auf das zur Verfügung stehende Material hinweist und fragt, was ihm helfen könnte. Nachdem er überlegt hat, entscheidet er sich für zwei weis-

se Kreise und überlegt dann eine Weile weiter. Anschliessend äussert er: „Ich versteh’s wieder nicht so gut.“ (D_1, 06:28) Darauf hin fragt die LP nach, was die weissen Kreise bedeuten und macht einen Input.

I: Dann hast du gesagt: Ich versteh’s nicht so gut. Weisst du noch, was du nicht verstanden hast? Was hast du überlegt?

D: Aso, dass ich alle weiss muss hinlegen. Hab ich gedacht.

I: Alle weissen?

D: Mhm.

I: Aha, das war eine Idee. Das hast du aber nicht gemacht, warum hast du das nicht gemacht?

D: Einfach, weil zum Beispiel, kein Mensch nimmt doch immer weiss, weiss, weiss, weiss. (D_Interview, 54-61)

Durch den Ausschnitt aus dem Interview wird klar, dass sich Daniel ein Vorgehen überlegt hat, welches er aber später nicht verfolgt hat, weil es ihm nicht sinnvoll erschien.

Ausführen des Plans

Dies ist insgesamt die deutlich längste Phase des Prozesses. Nach welchem Plan Daniel vorgeht, ist aus der Perspektive des Beobachters unklar. Daniel nutzt für die Ausführung des Plans weiter die farbigen Kreise. Dies begründet er im Interview folgendermassen:

I: Aha, und wieso bist du auf die Idee gekommen, diese runden Kreise da zu benutzen?

D: Das sieht irgendwie aus wie ein Eis, deswegen. (D_Interview, 45-46)

Daniel legt fünf Möglichkeiten mit den Kreisen. Weil er – wie in der ersten Phase beschrieben – der Meinung ist, dass es nicht mehr Möglichkeiten geben darf, tauscht er aus eigener Initiative oder nach einem Input der LP einzelne Kreise. Dabei ist für Aussenstehende keine Systematik oder Strategie zu erkennen. Er begründet sein Vorgehen im Interview mit seiner realen Lebenswelt:

I: Jetzt machst du etwas. Nämlich, du nimmst eine Kugel weg (Pause) und legst eine Neue dazu. Weisst du noch warum?

D: Weisses nicht, warum. Ich glaube jemand nimmt doch braun und braun. (D_Interview, 84-85)

Während Daniel nach weiteren Möglichkeiten sucht, spricht er oft mit sich selbst. Er spricht so laut, dass die LP ihn zwar hören kann, schaut sie aber nicht an und reagiert auch nicht, wenn diese keine Reaktion zeigt.

I: Und warum? Was ist gut, wenn du so leise mir dir sprichst?

D: Weiss nicht, ist einfach gut für mich. Dann kann ich einfach besser überlegen. (D_Interview, 110-111)

Im letzten Drittel des Prozesses beginnt Daniel mehr als fünf Möglichkeiten hinzulegen. Hierbei ist ebenfalls kein koordiniertes Vorgehen zu erkennen. Die Abbildung 9 zeigt seine gefundenen Möglichkeiten. Er zählt 15 Möglichkeiten, wobei er nur 29 Kreise bzw. Glacekugeln hingelegt hat. Daher ist nicht klar, welche Kreise jeweils zusammengehören. Es sind mehrere Wiederholungen festzustellen und das Erdbeereis hat er nicht benutzt. Somit hat er zwar die richtige Anzahl Möglichkeiten genannt, dennoch ist seine Lösung nicht als korrekt zu werten.

Abbildung 9: Lösungsmöglichkeiten von Daniel

Rückschau

Der erste Abschnitt zu dieser Phase findet statt, nachdem Daniel fünf Möglichkeiten gelegt hat. Die LP fragt, ob er die Aufgabe nochmals lesen wolle um sicher zu sein, worauf Daniel antwortet: „Ich bin sicher.“ (D_1, 16:08) Nachdem er seine Lösung (fünf Möglichkeiten) notiert hat, sagt er, dass er noch mehr machen möchte und schaut die Problemstellung nochmals an, wobei er nur noch vier Eissorten im Text findet. Dies löst eine weitere Sequenz der Rückschau aus, weil Daniel sich überlegt, dass es also nur vier Möglichkeiten geben darf. Dieses Missverständnis wird behoben, indem die LP ihn auffordert, die Problemstellung nochmals zu lesen. Nachdem er einen Kreis getauscht hat, fragt Daniel nach, ob das jetzt stimme und äussert gleichzeitig, dass er nicht denke, dass es stimmt. Daraufhin fragt die LP nach, warum sie die Möglichkeit, welche vor dem Tausch da lag, jetzt nicht mehr wählen dürfe, obwohl sie die so gerne möge. Dies führt zusammen mit dem Verständnis, dass der Eisverkäufer viele Kugeln der gleichen Sorte im Wagen hat, dazu, dass Daniel mehr als fünf Möglichkeiten darstellt. Die kurzen Sequenzen gegen Ende bestehen aus der Frage der LP, ob Daniel der Meinung ist, alle Möglichkeiten gefunden zu haben.

Im Interview weiss Daniel nicht, ob er beim nächsten Mal etwas ändern würde. Als Hilfestellung für jemand anderen formuliert er Folgendes:

I: Was hast du für einen Tipp, damit's für das andere Kind nicht so schwierig wäre?

D: Einfach selber reden und dann ist einfach leichter. (D_Interview, 158-159)

4.1.4 Remo

Seine EF wurden von der KLP im Vergleich zur gesamten Klasse am schwächsten eingeschätzt. Remo ist ein Einzelkind und kam zu Beginn des Jahres 2016 in die Schweiz. Seither lernt er Deutsch als Zweitsprache. Seine schulischen Leistungen sind ungenügend bis genügend, wobei seine Selbst- und Sozialkompetenzen ebenfalls in diesem Bereich beurteilt wurden.

Der Problemlöseprozess von Remo wurde mit zwei Videos aufgenommen, welche anschliessend am Computer zusammengefügt wurden. Die LP hat sich nach der ersten Aufnahme doch entschieden, einen weiteren Input zum besseren Verständnis des Problems zu machen und deshalb die Kamera nochmals gestartet. Das Interview fand nur bezüglich der zweiten Aufnahme statt, welche mit dem letzten blauen Block in der Abbildung 10 beginnt.

Abbildung 10: Codes des Problemlöseprozesses von Remo

Die Phase des Verstehens des Problems (blau) ist in zwei lange und fünf kurze Sequenzen geteilt. Insgesamt macht sie ein Drittel des gesamten Prozesses aus. Die in der Theorie als zweite genannte Phase des Ausdenken eines Plans (grün) folgt erst im letzten Drittel und ist sehr kurz. Ähnlich kurz, aber stärker unterteilt, ist die Phase der Rückschau (gelb). Am meisten Platz in Anspruch nimmt die Phase des Ausführens des Plans (rot).

Remo arbeitet zuerst mit rot-blauen Wendepunkten und stellt seine Lösungsmöglichkeiten auf der enaktiven Ebene dar. In der letzten Phase des Verstehens erklärt die LP ihm die Aufgabe erneut und stellt einige Beispiele symbolisch mit einer Zeichnung dar. Diese Form übernimmt Remo anschließend.

Verstehen des Problems

Remo liest die Problemstellung zuerst sehr stockend vor, wobei die LP ihm bei einzelnen Wörtern hilft. Im Anschluss stellt die LP Verständnisfragen und erklärt Remo die Problemstellung nochmals mündlich. Remo stellt im Anschluss folgende Frage: „Wie? Hä, ich versteh’s nicht.“ (R_gesamt, 03:16) Woraufhin die LP weitere Beispiele aufzählt und ihn auf die Hilfsmittel aufmerksam macht.

In der zweiten Phase des Verstehens erklärt die LP auf der ikonischen Ebene, dass zwei Kugeln zusammen als eine Möglichkeit gezählt werden. Später liest Remo einen Teil des Textes erneut, weil er nicht mehr alle Eissorten auswendig weiss. Dies macht er nochmals, weil er nur vier Möglichkeiten darstellt, aber weiss, dass es fünf sein müssen. Dadurch stellt er fest, dass er das Zitroneneis vergessen hat.

Anschließend folgen zwei weitere kurze blaue Sequenzen. Dabei versucht die LP ihm zu erklären, dass man auch zwei verschiedene Eissorten wählen darf und Remo herausfinden soll, wie viele Möglichkeiten es gibt, wenn man die Eissorten mischt.

Nach einer kurzen Pause startet die LP die Videoaufnahme erneut und erklärt Remo die Aufgabe nochmals mündlich. Dabei stellt sie verschiedene Möglichkeiten ikonisch auf einem Papier dar. Diese Handlung entspricht der letzten blauen Phase in der Abbildung 10.

Im Interview erklärt Remo, wie er die Erklärung bzgl. der Anzahl Möglichkeiten zuerst verstanden hat. Obwohl sich das Interview auf eine Videosequenz bezieht, ist nicht ganz klar, wann Remo dieses Verständnis hatte, da sich seine Aussagen im Anschluss eher auf die erste Hälfte des Prozesses beziehen, welche ihm aber im Video nicht gezeigt wurde.

I: Wir machen mal Stopp. Was hast du jetzt gedacht?

R: Jetzt hab ich gedacht, ähm...öhm, zuerst lueg hier drei so gelegt. Öhm, dings gemacht. Hab ich die ganze Zeit gedacht: Hä? Die gleiche Sorge.

I: Sorte.

R: Also die gleiche Sorte ist eins. Weisst du, dann hab ich hä? Hä das kann...hä dann hab ich, hä ich hab's falsch. Weil die gleiche S - ich hab so gedenkt die gleiche Sorte ist eins, weil es gleich ist.

I: Mhmm

R: Und die andere, die nicht gleich ist, ist...ist andere Zahl. Also nicht diese. (R_Interview, 13-18)

Ausdenken eines Plans

Diese Phase konnte im Video kaum beobachtet werden. Insgesamt stellen die grünen Punkte in der Abbildung 10 einen Zeitraum von ca. 34 Sekunden dar. In dieser Zeit überlegt Remo mehrheitlich, bevor er den Plan ausführt. Da vor der Ausführung ein Plan ausgedacht wird, wurde diese Sequenz gemäss dem Codierleitfaden als Ausdenken eines Plans codiert.

Im Interview macht Remo zu dieser Phase keine Aussagen.

Ausführen des Plans

Remo nutzt zuerst die Wendepfättchen und legt abwechselnd zwei blaue und zwei rote Pfättchen auf den Tisch. Diese stehen jeweils für zwei Glacekugeln. Dabei wiederholt er die Eissorten immer wieder mündlich. Dies muss er mehrmals machen, weil er nicht mehr sicher ist, ob er diese Sorte schon gesagt hat. Nach 06:22 Minuten (R_gesamt) nennt Remo seine erste Lösung: Vier.

Abbildung 11: Lösung von Remo nach 09:20 Minuten

Die weitere Ausführung des Plans wird geprägt durch Unterbrüche, wodurch die Lösung infrage gestellt (violett) oder das Problem anders verstanden wurde (blau). Die Abbildung 11 zeigt, wie Remo seine Lösung darstellt. Entsprechend nennt er als Lösung: fünf.

Nachdem die LP ihm erklärt hat, dass man auch zwei verschiedene Sorten wählen darf, versucht Remo seine Lösung anzupassen. Remo setzt diesen Versuch aber nicht weiter um und notiert anschliessend seine bisherige Lösung: fünf.

Abbildung 12: Anpassung von Remos Lösung nach 09:51 Minuten

Nachdem die LP ihm die Problemstellung erneut erklärt hat und mehrere Beispiele zeichnerisch dargestellt hat, übernimmt Remo die ikonische Darstellung

und zeichnet Möglichkeiten auf. Dabei wird er vor allem zu Beginn eng von der LP begleitet, indem sie ihm Fragen stellt. Nach sechs gefundenen Möglichkeiten sagt Remo, dass er fertig ist und schreibt die Lösung auf. Diese ist mitsamt seinen ikonischen Darstellungen im Anhang I zu finden.

Während des gesamten Ausführens des Plans fällt auf, dass Remo viel spricht und kommentiert, was er macht. Im Interview erklärt er dazu folgendes:

I: Machst du das oft? Jetzt sprichst du ja immer, wenn du etwas machst.

R: Ja.

I: Machst du das oft so?

R: Ja.

I: Warum machst du das so?

R: Dass die andere wissen, weil die - wenn ich das schreibe, dann vergiss ich sofort. Ähm dann vergiss ich sofort, was ich sagen wollte. Wege das säg ich sofort, wenn ich schreibe.

I: Und wann machst du das sonst noch? Jetzt bei dieser Aufgabe hast du das so gemacht. Machst du das sonst auch? Wann machst du das noch?

R: Immer, immer bei schwierige Sache - ähm tuen ich schreibe und erzähle. (R_Interview, 101-108)

Rückschau

Zu beobachten ist diese Phase im Video dann, wenn die LP fragt, ob Remo sicher sei, dass die genannte Lösung richtig ist. Im Interview wird klar, dass Remo der Meinung ist, dass seine Lösung falsch ist, da es nur fünf Eissorten gibt, er aber sechs Möglichkeiten gefunden hat.

R: Es gibt ja fünf und vorher hab ich sechs gehabt. Wenn die Video fertig war, hab ich sechs. Da hab ich so gedacht: Hä, ähm das kann gar nicht sein, weil hier hat nur fünf Möglichkeiten und hier, wieso sechs? (R_Interview, 61)

Da Remo diese Problematik im Interview mehrmals nannte, wurde zum Schluss des Interviews sein Blatt mit den Lösungsmöglichkeiten nochmals angeschaut. Dabei wurde erklärt, dass alle seine Möglichkeiten richtig sind. Dennoch blieb es für Remo unklar, warum es sechs Möglichkeiten geben kann.

4.1.5 Fazit

Die Problemlöseprozesse aller vier Kinder sind sehr individuell. Carmen hat das Problem schnell verstanden und gezielt Fragen gestellt. Sie ist systematisch vorgegangen und kam am schnellsten und als einzige zur korrekten Lösung. Sie hat sich zudem überlegt, wie sie die Lösung berechnen kann ohne die aufgezählten Möglichkeiten abzählen zu müssen. Die Berechnung hat in diesem Beispiel zur korrekten Lösung geführt, was allerdings nicht in jedem Fall so wäre.

Anna hat, wie Carmen, ihre Lösung auf der symbolischen Ebene erarbeitet. Sie hat sich dafür entschieden, nicht die verschiedenen Möglichkeiten zu notieren, sondern die Anzahl genannter Möglichkeiten. Insgesamt hat sie sehr still gearbeitet.

Daniel hingegen hat viel gesprochen und hauptsächlich auf der enaktiven Ebene gearbeitet. Er hat die richtige Anzahl Möglichkeiten genannt, die Möglichkeiten wiederholen sich aber teilweise oder sind unklar dargestellt.

Remo hat ebenfalls auf der enaktiven Ebene begonnen und sich nach einem Input der LP auf die ikonische Ebene begeben. Sowohl bei Daniel als auch bei Remo ist aufgefallen, dass sie sehr lange an den fünf Eissorten hängen blieben und der Meinung waren, dass sie nur fünf Möglichkeiten darstellen dürfen. Remo war sogar bis zum Schluss der Ansicht, dass seine Lösung deshalb falsch sei.

Insgesamt ist eine steigende Segmentierung des Prozesses von Carmen zu Remo in den Abbildungen Abbildung 6 bis 10 sichtbar. Während bei Carmen und Anna sich die Phasen eher blockartig abwechseln, sind sie bei Daniel und Remo stark zerstückelt.

Eine Interpretation und Diskussion dieser Ergebnisse wird im Kapitel 5 vorgenommen.

4.2 Ergebnisse der Hauptkategorien

Nachdem die individuellen Problemlöseprozesse aller vier Kinder dargestellt wurden, findet nun eine Auswertung der vier Hauptkategorien statt. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der vier SuS in den Hauptkategorien aufgezeigt.

Die Gesamtzeit von Carmen wurde in den folgenden Kapiteln angepasst, da sie bereits nach 06:15 Minuten die korrekte Lösung genannt hatte und anschliessend von der LP angehalten wurde, alle möglichen Kombinationen zu notieren, was die restlichen elf Minuten in Anspruch nahm. Da dies von der LP verlangt wurde und für Carmens Prozess nicht mehr nötig gewesen wäre, wird nur das erste Drittel als Problemlöseprozess von Carmen gewertet (vgl. Kapitel 4.1.1.)

4.2.1 Verstehen des Problems

Betrachtet man in der Tabelle 5 die effektive Zeit, welche für diese Phase aufgewendet wurde, so wird ersichtlich, dass das Verstehen des Problems von links nach rechts immer länger dauert. Carmen hat das Problem deutlich schneller verstanden als die anderen drei Kinder. Prozentual hat sie während des Prozesses für diese Phase aber am meisten Zeit investiert. Bei Anna, Daniel und Remo steht diese Phase prozentual an zweiter Stelle.

Tabelle 5: Codeabdeckung: Verstehen des Problems inkl. Subcodes

	Carmen	Anna	Daniel	Remo
CODIERT	0:02:54.6	0:05:57.3	0:07:04.4	0:07:13.9
GESAMTLÄNGE	0:06:15.0 (0:17:17.2)*	0:16:28.9	0:29:59.0	0:21:13.2
PROZENTANTEIL	46 (17)*	36	24	34

* Die Zeit wurde angepasst, da der Problemlöseprozess eigentlich früher abgeschlossen war (vgl. Kapitel 4.1.1)

Auffällig ist zudem, dass bei Carmen diese Phase als eine abgeschlossene Sequenz vorkommt, während sie bei den anderen Kindern in mehrere Sequenzen unterteilt ist. Bei Anna sind es zwei Sequenzen, bei Daniel und Remo jeweils sieben.

Inhaltlich standen alle vier Kinder in dieser Phase vor demselben Hauptproblem: Was bedeutet das Wort Möglichkeiten? Was ist damit gemeint? Diese Fragen wurden allen SuS von der LP erklärt, wobei die LP teilweise ungefragt einen entsprechenden Input machte. In den Interviews haben alle Kinder diese Unklarheit als herausfordernd beschrieben.

4.2.2 Ausdenken eines Plans

Für diese Phase haben Carmen und Anna im Vergleich zu Daniel und Remo prozentual gesehen fast doppelt so viel Zeit investiert. Dennoch dauerte ihr Problemlöseprozess insgesamt weniger lange. Die Tabelle 6 stellt dieses Ergebnis übersichtlich und zusätzlich in absoluten Zeitangaben dar.

Tabelle 6: Codeabdeckung: Ausdenken eines Plans inkl. Subcodes

	Carmen	Anna	Daniel	Remo
CODIERT	0:00:48.5	0:02:22.6	0:02:00.6	0:01:20.5
GESAMTLÄNGE	0:06:15.0 (0:17:17.2)*	0:16:28.9	0:29:59.0	0:21:13.2
PROZENTANTEIL	13 (5)*	14	7	6

* Die Zeit wurde angepasst, da der Problemlöseprozess eigentlich früher abgeschlossen war (vgl. Kapitel 4.1.1)

Diese Sequenzen wurden oft doppelt codiert, also mit einem Code aus einer anderen Hauptkategorie. Da es für die beobachtende Person nicht immer eindeutig war, was das Kind sich überlegt. Mehrheitlich wurde für diese Phase am zweitwenigsten Zeit aufgewendet.

Im Interview wurden alle SuS zu ihrem Vorgehen befragt, wobei es allen schwer fiel zu begründen, warum sie entsprechend vorgegangen sind. Bei Carmen bleibt unklar, wie sie den Rechenweg herausgefunden hat und bei den anderen drei SuS bleibt unklar, nach welchem Plan sie nach Lösungen gesucht haben.

4.2.3 Ausführen des Plans

Für diese Phase wurde mehrheitlich deutlich am meisten Zeit investiert. Eine Ausnahme bildet hier einzig Carmen, die für das Verstehen des Problems mehr Zeit gebraucht hat. Des Weiteren hat Carmen in dieser Phase kein Material verwendet, während die anderen drei Kinder allesamt davon Gebrauch machten.

Tabelle 7: Codeabdeckung: Ausführen des Plans inkl. Subcodes

	Carmen	Anna	Daniel	Remo
CODIERT	0:02:11.1 (0:12:52.6)*	0:06:32.3	0:18:17.7	0:10:46.8
GESAMTLÄNGE	0:06:15.0 (0:17:17.2)*	0:16:28.9	0:29:59.0	0:21:13.2
PROZENTANTEIL	35 (74)*	40	61	51

* Die Zeit wurde angepasst, da der Problemlöseprozess eigentlich früher abgeschlossen war (vgl. Kapitel 4.1.1)

Die Tabelle 7 zeigt, dass je länger der Problemlöseprozess dauerte, desto höher der Prozentanteil dieser Phase war. Daniel beispielsweise, dessen gesamter Prozess absolut betrachtet am längsten dauerte, hat davon auf prozentualer Ebene am meisten Zeit für das Ausführen des Plans genutzt. Bei Carmen ist es hingegen umgekehrt, sie hat den kürzesten Gesamtprozess und davon im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern prozentual am wenigsten Zeit für diese Phase eingesetzt.

4.2.4 Rückschau

Mehrheitlich wurde für diese Phase prozentual gesehen am wenigsten Zeit investiert. Daniel hat für die Rückschau ähnlich viel Zeit aufgewendet wie für das Ausdenken eines Plans. Insgesamt ist der

Prozentanteil der Rückschau am Gesamtprozess bei allen vier SuS gering. In der Tabelle 8 können die genauen Zahlen abgelesen werden.

Tabelle 8: Codeabdeckung: Rückschau inkl. Subcodes

	Carmen	Anna	Daniel	Remo
CODIERT	0:00:22.3	0:00:41.2	0:02:02.9	0:00:45.2
GESAMTLÄNGE	0:06:15.0 (0:17:17.2)*	0:16:28.9	0:29:59.0	0:21:13.2
PROZENTANTEIL	6 (2)*	4	7	4

* Die Zeit wurde angepasst, da der Problemlöseprozess eigentlich früher abgeschlossen war (vgl. Kapitel 4.1.1)

Im Interview haben alle SuS erwähnt, dass sie darüber nachgedacht haben, ob ihre Möglichkeiten sinnvoll sind. Allerdings war dies in den Videos nicht explizit zu beobachten. Die meisten Sequenzen der Hauptkategorie wurden, wie in der Tabelle 9 dargestellt, durch die LP initiiert. Daniel und Remo haben nachgefragt, ob ihre Lösung stimmt, was in der Tabelle ebenfalls ersichtlich ist.

Tabelle 9: Häufigkeit der Subcodes

	Häufigkeit
Input der LP	13
nachfragen	2
überlegen	2
Material	0
GESAMT	17

4.2.5 Fazit

Durchschnittlich wurde prozentual vom Gesamtprozess die Zeit, wie in der Abbildung 13 dargestellt, eingesetzt. Anders sähe die Abbildung bei Carmen aus, sie hat als Einzige am meisten Zeit für das Verstehen des Problems eingesetzt. Das Ausführen des Plans steht bei ihr an zweiter Stelle.

Abbildung 13: Durchschnittlich Anteile der Phasen am Gesamtprozess

Das Verstehen des Problems macht auch an zweiter Stelle stehend bei allen SuS einen grossen Anteil des Gesamtprozesses aus. Dass sie alle hauptsächlich durch das Wort Möglichkeiten herausgefordert waren, wurde neben der Videobeobachtung auch in den Interviews deutlich.

Das Ausdenken eines Plans steht bei allen vier SuS an dritter Stelle. Interessant ist, dass Carmen und Anna anteilmässig deutlich mehr Zeit für diese Phase aufgewendet haben als Daniel und Remo.

Das Ausführen des Plans nimmt mehrheitlich am meisten Zeit in Anspruch. Carmen geht hier sehr gezielt und strukturiert vor, während bei den anderen drei Kindern kein System bzw. keine durchdachte Strategie ersichtlich ist. Daniel und Remo haben mit dem Material auf enaktiver, Remo später auch auf ikonischer Ebene gearbeitet. Anna hingegen hat das Material auf symbolischer Ebene genutzt. Carmen hat für ihre Lösung kein zusätzliches Material verwendet. Je länger der gesamte Problemlöseprozess dauerte, desto höher ist der Prozentanteil der Phase des Ausführens.

Die Rückschau war bei allen SuS vergleichsweise kurz. Interessant ist, dass sie mehrheitlich durch die LP initiiert wurde und im Video bei den SuS kaum zu beobachten war.

Insgesamt dauerte der Prozess bei Carmen und Anna weniger lange als bei Daniel und Remo, wobei nur Carmen das Problem vollständig lösen konnte.

5 Diskussion der Ergebnisse

Die dargestellten Ergebnisse werden nachfolgend in gleicher Struktur diskutiert. Das Fazit am Ende des jeweiligen Unterkapitels gibt bereits Aufschluss über die Beantwortung der Fragestellung, welche im anschließenden Kapitel folgt.

5.1 Diskussion der einzelnen Kinder

Da der Problemlöseprozess sehr individuell ist, werden die Ergebnisse der einzelnen Kinder zuerst separat diskutiert. Ob es sich bei der ausgewählten Situation für das Kind um ein Problem oder um eine Aufgabe handelt, muss im Einzelfall geklärt werden, da diese Einteilung von den Vorkenntnissen und Erfahrungen des Individuums abhängt (vgl. Dörner, 1976, S. 10). Die Reihenfolge der Diskussion entspricht jener im vorangegangenen Kapitel.

5.1.1 Carmen

Carmen hat als einzige Schülerin die korrekte Lösung gefunden und konnte alle Möglichkeiten aufzählen. Da sie den Prozess sehr schnell abschliessen konnte, stellt sich die Frage, ob es sich bei der vorliegenden Problemstellung für Carmen um ein Problem oder um eine Aufgabe gehandelt hat. Dazu muss geklärt werden, inwiefern Carmen produktiv denken musste (vgl. Funke, 2003, S. 25). Im ersten Teil scheint sie hauptsächlich bekanntes Wissen und Können angewandt zu haben, um alle Möglichkeiten aufzuzählen. Im zweiten Teil, in dem sie die Anzahl Möglichkeiten bestimmen musste, hat sie vermutlich neues Wissen und Können geschaffen, indem sie Bekanntes mit dem vorliegenden Problem verknüpft und adaptiert hat. Somit kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei der vorgegebenen Problemstellung für Carmen um ein Problem gehandelt hat.

Dass sie die meiste Zeit in die Phase Verstehen des Problems investiert hat, könnte darauf hinweisen, wie bedeutsam diese erste Phase ist. Ihre konkreten Fragen zeigen zudem, dass sie die zentralen Aspekte des Problems verstanden hat und deshalb weiss, was sie noch abklären muss. Das Anpassen von Fragen an die konkrete Situation, sodass das Problem verstanden werden kann, ist das Zentrale in dieser Phase (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 23f. und Kipman, 2018, S. 18). Diese Fähigkeit, welche durch das Arbeitsgedächtnis wahrscheinlich bedeutend unterstützt wurde, hat es Carmen ermöglicht, das Problem mit bekannten Informationen zu verknüpfen und Informationslücken festzustellen. So rührt ihre Frage, wie viele Kugeln der Eisverkäufer machen könne, wahrscheinlich daher, dass sie im Alltag bereits erlebt hat, dass eine Eissorte ausgegangen ist. Die zweite Frage zur Bedeutung des Wortes Möglichkeiten, zeigt ihre Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. Dies ist Teil der kognitiven Flexibilität (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 16), welche bei Carmen gut ausgebildet zu sein scheint. Carmen hat eine lange Zeit mit dem Verstehen des Problems verbracht, was von einer ausgeprägten Inhibition zeugt. Diese hat es ihr ermöglicht, sich nicht sofort auf einen Lösungsweg zu fokussieren, sondern in der ersten Phase eine gute Basis für den Problemlöseprozess zu legen.

Es scheint, dass Carmen schnell wusste, wie sie alle Möglichkeiten nennen kann und sich deshalb keinen komplizierten Plan ausdenken musste. Schwieriger war für sie zu bestimmen, wie viele Möglichkeiten sie genannt hat. Anstatt diese abzuzählen, hat sie sich für einen arithmetischen Weg entschieden, was von einer Abstraktionsfähigkeit zeugt. Dass sie alle Möglichkeiten aufzählen konnte,

verdankt sie unter anderem einem guten Arbeitsgedächtnis, welches abspeichert, welche Möglichkeiten bereits genannt wurden und welches die nächsten Schritte sind. Das systematische Vorgehen hat das Arbeitsgedächtnis entlastet. Dieses hat wahrscheinlich auch aufgrund anderer abgespeicherter Informationen eine Verknüpfung zum arithmetischen Verdoppeln hergestellt. Dank ihrer kognitiven Flexibilität war Carmen in der Lage, diese Kenntnisse auf das vorliegende Problem zu adaptieren. Wie sie diesen Weg entdeckt hat, bleibt auch nach dem Interview unklar. Dies belegt folgende Stelle aus dem Interview.

I: Aha. Und warum warst du dann sicher, ob - dass es wirklich das ist?

C: Ich war mir nicht sicher, aber ich sagste's halt mal. (C_Interview, 86-87)

Ihr Vorgehen beim Aufzählen der Lösungsmöglichkeiten war sehr strukturiert und sinnvoll, dass sie dies im Interview begründen konnte, zeigt, dass sie sich wohl vorher, vielleicht unbewusst, einen Plan überlegt hat. Allerdings scheint dieses Vorgehen ihr so klar zu sein, dass sie es sofort anwenden kann. Dies weist zudem darauf hin, dass sie die Strategie des systematischen Probierens bereits kennt. Das systematische Probieren ist im Gegensatz zum Probieren nach „Versuch und Irrtum“, eine heuristische Strategie (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 69). Wahrscheinlich hat Carmen bereits ähnliche Probleme gelöst, in denen sie diese Strategie kennengelernt hat. Dem widerspricht Carmen zwar im Interview, allerdings ist es möglich, dass sie solche Transfers noch nicht leisten kann.

Im Video ist die Rückschau zweimal durch die LP eingeleitet, die nachfragt, ob sie sicher sei mit ihrer Lösung. Im Interview macht Carmen aber Hinweise, dass sie beispielsweise beim Rechenweg überlegt habe, ob er richtig sei. Dies zeigt, dass dieser Phase möglicherweise länger ist, als tatsächlich codiert.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Carmens gut ausgebildeten EF sie bei dieser Problemlösung gut unterstützt haben und als förderliche Faktoren genannt werden dürfen. Vermutlich hat sie unter anderem deshalb keine Materialien nutzen müssen. Alle in der Theorie genannten Phasen des Problemlösens sind in ihrem Prozess deutlich wieder zu finden.

5.1.2 Anna

Bei der Problemstellung hat es sich für Anna definitiv um ein Problem gehandelt. Sie konnte keinen bekannten Handlungsablauf reproduzieren, sondern musste sich ein neues Vorgehen überlegen, indem sie die neue Situation mit gespeicherten Informationen verknüpfte. Dies entspricht gemäss Funke (2003, S. 25) produktivem Denken, welches für die Lösung eines Problems unerlässlich ist. Ausserdem sind ihre Handlungen zielgerichtet, was unter anderen gemäss Hussy (1998, S. 16) ein zentrales Kriterium für einen Problemlöseprozess darstellt.

Anna hat durch implizite Aufforderungen herausgefunden bzw. erklärt bekommen, was mit Möglichkeiten gemeint ist. Auch wenn sie keine eigene Frage dazu stellt, lässt sich aus der impliziten Aufforderung schliessen, dass Anna erkannt hat, dass es sich bei diesem Wort um einen zentralen Aspekt des Problems handelt und sie diesen deshalb verstehen muss. Es wird klar, dass Anna im Bereich „Fragen stellen“ Förderbedarf hat. Es kommt oft vor, dass Lernende nicht genau formulieren können, was

sie nicht verstanden haben und deshalb schnell aufgeben (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 23). Dem hat die LP entgegengewirkt, indem sie auf die impliziten Aufforderungen eingegangen ist.

Dass ihr Vorgehen zu Beginn keinem Plan zu folgen scheint, lässt darauf schliessen, dass sie bisher wenig Erfahrung im Problemlösen hat. Daher konnte sie auf keine Vorkenntnisse zurückgreifen, die sie beim Ausdenken eines passenden Plans unterstützt hätten. Später nutzte sie möglicherweise das Papier als Hilfsmittel, weil sie beispielsweise aus dem Mathematikunterricht wusste, dass ihr Notizen auf einem Blatt helfen können. Nachdem sie sich für das Papier entschieden hatte, begann Anna verschiedene Möglichkeiten aufzuzählen. Dabei nannte sie folgende Möglichkeiten: Vanille – Stracciatella, Zitrone – Erdbeere, Schokolade – Vanille und schrieb dann die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf. Nachdem ihr von der LP nochmals erklärt wurde, dass zwei Kugeln Eis einer Möglichkeit entsprechen, beginnt sie von vorne. Diesmal nennt sie andere Möglichkeiten. Daraus lässt sich schliessen, dass ihr Vorgehen in diesem Bereich keinem Plan folgte.

Anna konnte nicht mit Sicherheit sagen, dass sie keine Möglichkeit doppelt genannt hat und sie hatte keine Idee, wie sie an dieses Problem herangehen könnte. Damit könnten erneut die wenigen Vorerfahrungen im Problemlösen bestätigt werden oder eine Verbindung zu ihren EF gemacht werden. Da sie keine Doppelnennung gemacht hat, zeugt dies von einem gut ausgebildeten Arbeitsgedächtnis, welches sich die genannten Möglichkeiten merken konnte. Dieses hat sie zudem in der Auswahl des Hilfsmittels unterstützt, indem es aus den gespeicherten Informationen abgeleitet hat, was in dieser Situation hilfreich sein könnte. Gleichzeitig hat das Nutzen des Hilfsmittels das Arbeitsgedächtnis entlastet, da es sich weniger Informationen merken musste. Auf sehr vereinfachte Weise könnte davon gesprochen werden, dass Anna eine Tabelle dargestellt hat. Diese haben sowohl eine dokumentarische Funktion, als auch jene des Strukturierens und Fokussierens (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 56). Dadurch wurde Anna unterstützt, weil sie dokumentieren konnte, wie viele Möglichkeiten sie bereits genannt hatte, worauf sie so den Fokus legen konnte.

Dass Anna keine Idee hatte, wie sie Doppelnennungen vermeiden könnte, liesse sich allenfalls auch auf eine eingeschränkte kognitive Flexibilität zurückführen. Diese hat die Funktionen, Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und dazwischen zu wechseln und sein Verhalten entsprechend neuer Anforderungen anzupassen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 16). Möglicherweise hätte Anna Strategien, beispielsweise das Notieren der einzelnen Möglichkeiten, gekannt, konnte sie aber nicht an die vorgegebene Situation adaptieren. Dafür spricht auch die Wahl des Papiers als Hilfsmittel, welches im Alltag allgegenwärtig ist. Die Plättchen kennt sie hingegen nur vom arithmetischen Mathematikunterricht und die Papierkreise sind ihr möglicherweise vollkommen unbekannt. Sie scheint die Funktion beider Hilfsmittel nicht mit der Problemstellung in Einklang gebracht haben zu können.

Ein weiterer Erklärungsversuch bietet die fehlende Leistungsbereitschaft oder Motivation. Möglicherweise war Anna mit der Situation überfordert, sodass sie diese möglichst schnell beenden wollte und deshalb mit ihrer Lösung zufrieden war. Dazu passt ihre Aussage aus dem Interview.

I: Was hast du gedacht? Warum ist es besser, wenn ich es vorlese als wenn du es nochmal vorliest?

A: Viel schneller. (A_Interview, 37-38)

Entsprechend war keine von Anna initiierte Rückschau zu beobachten. Dennoch wurde sie von ihrer Inhibition unterstützt, in der Situation zu bleiben und sich mit der Aufgabe zu befassen. Ebenso hat Anna kognitive Flexibilität gezeigt, weil sie nach dem Input der LP ihre Notationsweise verändert hat.

Über den ganzen Prozess gesehen, hat Anna alle in der Theorie vorkommenden Phasen des Problemlösens durchlaufen, wenn auch teilweise in mehreren Sequenzen und anderer Reihenfolge. Dabei wurde sie von ihren EF unterstützt, wobei möglicherweise fehlende Vorerfahrungen und/oder fehlende Leistungsbereitschaft als hemmende Faktoren genannt werden müssen.

5.1.3 Daniel

Die Frage, ob es sich bei der herbeigeführten Situation für Daniel um ein Problem oder um eine Aufgabe handelte, lässt sich folgendermassen beantworten. Daniel konnte keine Handlungsrouninen abrufen, die ihn direkt zur Lösung hätten führen können. Wäre dies der Fall gewesen, hätte es sich laut Dörner (1976, S. 10) um die Bewältigung einer Aufgabe gehandelt. Da diese Routinehandlungen nicht zielführend sind, handelt es sich um ein Problem (vgl. Funke, 2003, S. 25). Daniel stand in dieser Situation mit Sicherheit vor einem Problem.

Daniels Problemlöseprozess hat mit Abstand am längsten gedauert. Dass die Phasen seines Prozesses sich ständig abwechseln hängt vermutlich damit zusammen, dass Daniel lange das Problem nicht in seinem vollen Ausmass verstanden hat. Dadurch ergeben sich immer wieder neue Erkenntnisse, die er in seinen Handlungsplan integrieren muss, um zu einer Lösung zu gelangen. Laut dem Interview hat er erst nach knapp elf Minuten verstanden, was mit dem Wort Möglichkeiten gemeint ist. Dieses Verständnis ist basal für die Lösung des vorliegenden Problems. Pólya (1995) formuliert dies sehr deutlich: „Erstens müssen wir die Aufgabe *verstehen*;" (S. 19) Mit Aufgabe meint er, was in dieser Arbeit als Problem definiert wurde. Das Wort „müssen“ beschreibt hier sehr deutlich, dass es keinen anderen Weg gibt, das Problem zu lösen.

Diese Problematik kann einerseits mit möglicherweise fehlenden Erfahrungen im Bereich des Problemlösens begründet werden. Daniel selbst sagt im Interview, dass er noch nie eine ähnliche Aufgabe gelöst hat. Allerdings ist nicht klar, ob Daniel in der Lage ist, die nötige Transferleistung zu vollbringen, um diese Frage zu beantworten. Andererseits könnte die starke Sequenzierung des Problemlöseprozesses mit eher schwach ausgebildeten EF erklärt werden. Möglicherweise kann das Arbeitsgedächtnis die sprachlichen Erklärungen auf mündlicher und schriftlicher Ebene nicht gut abspeichern und deshalb auch nur schwer mit bestehenden Informationen verknüpfen. Dazu passt, dass Daniel die Problemstellung dreimal gelesen hat, nachdem sie ihm bereits vorgelesen wurde und auch, dass er erst nach einer sprachlichen Erklärung, welche mit visuellem Material unterstützt wurde, verstehen konnte, was das Wort Möglichkeiten bedeutet.

Die Visualisierung nutzt Daniel während des gesamten Prozesses, indem er die Möglichkeiten mit Papierkreisen legt. Damit sie möglichst realitätsnahe sind, malt er auf einige weisse Kreise braune Punkte, was der Eissorte Stracciatella entspricht. Es könnte untersucht werden, inwiefern Daniel in der Lage ist zu abstrahieren. Diese Nähe zum Alltag widerspiegelt sich nicht nur in der Nutzung des Hilfsmittels, sondern auch in der Begründung seines Vorgehens:

D: Einfach, weil zum Beispiel, kein Mensch nimmt doch immer weiss, weiss, weiss, weiss. (D_Interview, 61)

D: Weisses nicht, warum. Ich glaube jemand nimmt doch braun und braun. (D_Interview, 85)

D: Du hast doch gesagt, du willst eine Schokolade. (D_Interview, 87) [Das war ein Beispiel.]

Daniel hält sehr lange (über zwanzig Minuten) daran fest, dass er nur fünf Möglichkeiten darstellen darf. Dies zeigt erneut, dass sein Arbeitsgedächtnis scheinbar keine Verknüpfung zu dieser Alltagssituation herstellen kann, obwohl dies zu seinen Funktionen zählt (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 12). Sei es, weil diese Vorerfahrung nicht besteht oder weil das Arbeitsgedächtnis zu wenig Kapazität dafür hat. Dass Daniel sich lange nicht von dieser Idee abbringen lässt, macht Rückschlüsse auf seine kognitive Flexibilität möglich. Diese scheint in dieser Situation eingeschränkt. Dies belegt auch folgende Situation: Daniel stellt seine Möglichkeiten mit Papierkreisen dar. Diese legt er zu diesem Zweck auf ein A3-Blatt. Erst nachdem die LP ihm weitere A3-Blätter auf den Tisch legt, beginnt Daniel weitere Möglichkeiten darzustellen ohne eine bestehende Möglichkeit zu tauschen.

Seine Inhibition scheint hingegen ausgeprägt zu sein, sodass er sich während dreissig Minuten auf dieses Problem konzentrieren konnte und trotz Schwierigkeiten nicht aufgab und seine möglicherweise negativen Emotionen unterdrücken konnte.

In Daniels Problemlöseprozess kommen alle von der Theorie aufgeführten Phasen vor, wobei diese stark zerstückelt sind und die Rückschau hauptsächlich von der LP eingeleitet wird. Bis zum Schluss bleibt unklar, ob Daniel das Problem vollständig verstanden und erfasst hat. Seine scheinbar wenigen Vorerfahrungen und teilweise schwach ausgeprägten EF sind zusätzlich hemmende Faktoren für seinen Erfolg im Lösen dieses Problems.

5.1.4 Remo

Der vorgelegte Text stellte für Remo keines Falls eine Routineaufgabe (vgl. Fuchs, 2006, S. 72 und Kipman, 2018, S.9) dar. Er konnte nicht durch die Reproduktion seines bisherigen Wissens und Könnens zur Lösung gelangen. Entsprechend musste er produktiv denken, um sein Verhalten neu zu konstruieren. Dies ist ein zentrales Kriterium, welches ein Problem von einer Aufgabe unterscheidet (vgl. Funke, 2003, S. 25).

Remos Problemlöseprozess ist geprägt von einem ständigen Phasenwechsel. Die Hauptschwierigkeit scheint dabei im Problemverständnis zu liegen. Wie bereits bei Daniel beschrieben, ist diese Phase laut Pólya (1995) besonders wichtig und muss abgeschlossen werden können. Remo liest Teile des Textes mehrmals und gewinnt dadurch oder durch Inputs der LP neue Erkenntnisse, welche Auswirkungen auf seinen Handlungsplan haben. Bis zum Schluss bzw. auch im Interview ist Remo stets der Meinung, dass seine Lösung (sechs Möglichkeiten) falsch sei, weil es nur fünf Eisarten gibt. Dies zeigt, dass er die Problemstellung nicht holistisch verstanden hat.

Warum Remo in dieser Phase Schwierigkeiten zeigte, lässt sich nicht abschliessend beurteilen. Ein Erklärungsansatz sind fehlende Vorerfahrungen. Je nach Problem ist unterschiedliches Vorwissen nötig, um dieses zu lösen (vgl. Opwis, Beller & Spada, 2018, S. 201f.). Remo kennt möglicherweise die Situation beim Eisverkäufer nicht. Dies erschwert es dem Arbeitsgedächtnis eine Verknüpfung zu gespeicherten Inhalten herzustellen, da die Auswahl sehr klein ist. Ein anderer Erklärungsversuch ist,

dass sein Arbeitsgedächtnis mit den neuen Informationen überlastet ist. Dies würde erklären, warum Remo die fünfte Eissorte zwischenzeitlich vergisst und warum er Hilfsmaterial nutzt. Dadurch entlastet er das Arbeitsgedächtnis deutlich, da seine bisherigen Möglichkeiten ersichtlich sind und nicht mehr allein in Gedanken vorhanden sind. Remo spricht während des gesamten Prozesses viel und scheint sich selbst zu erklären, was er gerade macht. Wie er selbst erklärt, hilft ihm dies, weil er sonst oft vergisst, was er sagen wollte. Dies spricht erneut für eine Überlastung des Arbeitsgedächtnisses, die er mit dieser Strategie auszugleichen versucht.

Er selbst wählt die Wendepfättchen als Hilfsmittel, welche er aus dem arithmetisch geprägten Mathematikunterricht kennt. Remo kann deren Funktion an die neue Situation anpassen und nutzt sie stellvertretend für verschiedene Glacekugeln. Dieses Vorgehen zeugt von kognitiver Flexibilität, die es Remo ermöglicht, bekannte Strategien (Pfättchen als Hilfsmittel beim Rechnen) an neue Gegebenheiten zu adaptieren. Dafür spricht auch, dass Remo nach der Erklärung der LP auf ikonischer Ebene deren Darstellungsform übernimmt. Er passt sein Vorgehen sofort an, obwohl er vorher auf der enaktiven Ebene gearbeitet hat.

Der dritte Teilbereich der EF ist die Inhibition. Remo wurde von ihr unterstützt, weil sie ihm ermöglichte in der Situation zu bleiben und seine Emotionen und Bedürfnisse vorübergehend zurückzustellen. Im Video sagt er mehrmals Sätze wie: „Hä, ich versteh’s nicht.“ (R_gesamt, 03:16) Es ist möglich, dass er damit seinem ersten Impuls nachgibt, anstatt sich zuerst Gedanken über das Problem zu machen. Dass sich Remo keinen konkreten Plan auszudenken scheint, könnte ebenfalls mit fehlender Inhibition erklärt werden. Sie bremst sein Vorgehen nicht aus, sondern er macht sich sofort auf zur Lösungsfindung. Dies zeigt sich im Interview ebenfalls. Remo beginnt häufig einen Satz und verhaspelt sich dann, weil er wahrscheinlich vieles gleichzeitig sagen möchte. Die Videoaufnahme macht ihn wohl noch zusätzlich nervös.

Während Remo seine Lösungsmöglichkeiten legt und zeichnet unterstützt ihn hingegen seine Inhibition gut, da er dadurch beim gleichen Vorgehen bleiben kann und nicht möglicherweise neuen Ideen mit anderem Material nachgeht.

Remos Problemlöseprozess weist alle in der Theorie genannten Phasen auf, wobei sie in viele einzelne Sequenzen zerteilt sind. Die Hauptschwierigkeit scheint darin zu liegen, dass Remo die erste Phase, welche sich mit dem Problemverständnis beschäftigt, nicht vollständig abschliessen konnte. Mögliche Erklärungen dafür sind fehlende Vorerfahrungen und/oder überlastete EF. Remo hat bereits gute Strategien entwickelt, die ihm helfen, diese Defizite auszugleichen.

5.1.5 Fazit

In diesem Unterkapitel werden die Erkenntnisse zusammengefasst und weiter diskutiert, sodass Hypothesen generiert werden, die aufgrund dieser Arbeit weiter untersucht werden könnten. Sie bedürften allesamt weiterer Forschung um definitiv bestätigt werden zu dürfen.

Alle vier Problemlöseprozesse sind sehr individuell verlaufen und weisen dennoch alle von Pólya (1995) genannten Phasen zum Lösen eines Problems auf. Interessant ist, dass sie bei den Kindern

mit gut ausgebildeten EF blockartig vorkommen, während sie bei den zwei Schülern mit schwächeren EF stark sequenziert sind.

Besonders interessant ist, dass Anna trotz gut ausgebildeten EF keinen deutlich erfolgreicherem Problemlöseprozess zeigen konnte als Daniel und Remo. Es ist zwar zu erkennen, dass sie das Problem besser verstanden hat, dennoch hat sie lediglich acht von 15 Möglichkeiten gefunden. Diese Tatsache erlaubt folgende Hypothese:

- Gut ausgebildete EF allein führen nicht zu einem erfolgreichen Problemlöseprozess.
oder
- Für einen erfolgreichen Problemlöseprozess sind neben den EF auch andere Faktoren von zentraler Bedeutung.

Zu diesen Faktoren könnten beispielsweise die Leistungsbereitschaft, Motivation, Ausdauer und Durchhaltewille zählen. Anna hat davon eher wenig gezeigt, während Daniel und Remo motiviert und ausdauernd gearbeitet haben. Dies könnte einerseits eine Erklärung für die kleine Diskrepanz zwischen den drei Problemlöseprozessen sein. Andererseits würde auch klar, warum Carmens Prozess deutlich erfolgreicher war. Sie hat neben den gut ausgebildeten EF scheinbar auch bezüglich anderer Faktoren ihr Potential abrufen können.

Es ist deutlich zu erkennen, dass Carmens Problemlöseprozess am idealsten verlaufen ist. Eine Hierarchisierung der anderen drei Prozesse ist kaum möglich, da alle mit unterschiedlichen Schwierigkeiten umgehen mussten. Bezüglich der EF lässt sich dennoch folgende Hypothese formulieren:

- Gut ausgebildete EF sind ein fördernder Faktor für einen erfolgreichen Problemlöseprozess.

Carmen ist ein gutes Beispiel um diese Hypothese zu bestätigen. In dieser Arbeit ist sie das Kind mit den am besten ausgebildeten EF und dem erfolgreichsten Problemlöseprozess. Daniel und Remo hingegen haben schwächere EF und einen weniger erfolgreichen Problemlöseprozess gezeigt. Bei Anna ist gut denkbar, dass sie andere hemmende Faktoren, die oben beschrieben wurden, dank ihren EF abschwächen konnte, was obige Hypothese ebenfalls unterstützt.

- Das differenzierte Verstehen des Problems in der ersten Phase trägt bedeutend zu einem erfolgreichen Problemlöseprozess bei.

Diese Hypothese bedeutet im Umkehrschluss: Wer das Problem nicht vollumfänglich versteht, wird es erfolglos bzw. weniger erfolgreich lösen können. Dies scheint bei Daniel und Remo das Hauptproblem zu sein. Da sie bis zum Schluss nicht alle Facetten der Problemstellung erfasst hatten, wurden sie in ihrem Problemlöseprozess immer wieder unterbrochen und zurückgeworfen und führte schliesslich zu einem weniger erfolgreichen Problemlöseprozess. Auch die Aussage „Erstens müssen wir die Aufgabe verstehen;“ (Pólya, 1995, S. 19), unterstützt diese Hypothese. Mit „Aufgabe“ meint er, was in dieser Arbeit unter Problem verstanden wird.

- Für einen erfolgreichen Problemlöseprozess sind Vorerfahrungen im Lösen von Problemen von Bedeutung und können als förderlicher Faktor angesehen werden.

Probleme erfordern für deren Lösung ein unterschiedlich grosses Vorwissen (vgl. Opwis, Beller & Spada, 2018, S. 201f.). Erfahrungen bieten immer einen Anknüpfungspunkt für neue Informationen. Es wäre ein Erklärungsansatz, dass Carmen und Anna mehr Anknüpfungspunkte zur Verfügung hatten und deshalb das Problem besser vernetzen und verstehen konnten. Alle SuS haben in den Interviews erklärt, dass sie noch keine ähnliche Problemstellung gelöst haben. Um diese Frage zu beantworten ist eine hohe Transferleistung nötig, die die Kinder aufgrund ihres Alters möglicherweise noch nicht leisten können.

5.2 Diskussion der Hauptkategorien

Nachdem nun die individuellen Problemlöseprozesse der einzelnen Kinder besprochen wurden, werden nun die Ergebnisse der einzelnen Phasen des Problemlöseprozesses diskutiert. Im Fazit wird ein Teil der vorher genannten Hypothesen belegt und es werden allenfalls zusätzliche Hypothesen generiert.

5.2.1 Verstehen des Problems

Augenfällig ist, dass Carmen im Vergleich zu den Anderen für diese Phase absolut gesehen am wenigsten gebraucht hat. Dennoch entspricht diese kurze Zeit beinahe der Hälfte der Zeit, die Carmen für das Lösen des Problems aufgewendet hat. Sie ist auch die Einzige, die diese Phase ohne Unterbruch durchläuft und später nicht erneut aufgreift. Dies zeigt, dass sie sich im Gegensatz zu Anna, Daniel und Remo Zeit genommen hat, um das Problem zu verstehen. Dies könnte mit einer ausgeprägten Inhibition begründet werden, die Carmen nicht vorschnell weiterfahren liess. Das scheint ihr am Ende geholfen zu haben, das Problem erfolgreich zu lösen und unterstreicht die Bedeutung dieser Phase.

Dass vor allem bei Daniel und Remo diese Phase im gesamten Prozess stark verteilt ist und immer wieder vorkommt, lässt darauf schliessen, dass sie das Problem immer wieder neu verstehen mussten. Sie scheinen zu schnell in die nächste bzw. übernächste Phase übergegangen zu sein.

Allen gemeinsam ist in dieser Phase, dass sie das Wort Möglichkeiten klären mussten. Carmen fragt direkt nach und Anna kommuniziert implizit, dass sie diese Stelle nicht verstanden hat. Remo und Daniel hingegen bringen allgemein zum Ausdruck, dass sie nicht verstanden haben, worum es geht, worauf die LP weitere Inputs gibt. Dies zeigt, dass die Kinder mit guten EF in dieser Situation besser beschreiben konnten, was sie nicht verstehen als die zwei Schüler mit schwächeren EF.

5.2.2 Ausdenken eines Plans

Laut Pólya (1995, S. 22f.) kann diese Phase sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, da je nach Problem mehrere Schritte nötig sind um zum abschliessenden Plan zu gelangen. Das Ausdenken eines Plans steht bei den vier beobachteten SuS anteilmässig erst an dritter Stelle. Dies kann unterschiedlich begründet werden.

Möglicherweise waren nicht so viele Schritte nötig, was dazu führte, dass diese Phase schnell abgeschlossen werden konnte. Vielleicht sind die SuS noch zu jung, um die Bedeutung dieser Phase zu

kennen und zu verstehen und das Verweilen in dieser Phase verändert sich im Verlaufe der Entwicklung, in der sich auch die Inhibition weiter ausbildet.

Ein anderer Erklärungsansatz liegt auf der Ebene der Forschungsmethode. Es lässt sich nicht beobachten, was das Kind gerade überlegt, nur dass es überlegt. Deshalb ist es möglich, dass diese Phase im Video nicht erkannt und deshalb nicht codiert wurde.

Interessant ist die Tatsache, dass die Kinder mit guten EF prozentual doppelt so viel Zeit in diese Phase investiert haben als die Schüler mit schwachen EF. Daraus lässt sich ableiten, dass Carmen und Anna unter anderem dank ihrer Inhibition dazu in der Lage waren länger in dieser Phase zu bleiben.

5.2.3 Ausführen des Plans

Für das Ausführen des Plans wurde am meisten Zeit investiert. Bei Carmen, die als Einzige kein Material verwendet hat, stimmt diese Aussage nicht, bei ihr steht diese Phase an zweiter Stelle. Als Begründung für den grossen Zeitaufwand in dieser Phase können die Erkenntnisse der ersten beiden Phasen dienen. Besonders Daniel und Remo haben das Problem bis zum Schluss scheinbar nicht vollkommen verstanden und sich nur sehr wenig Zeit für das Ausdenken eines Plans genommen bzw. konnten sich aufgrund des fehlenden Verständnisses keinen passenden Plan ausdenken. Deshalb hatten sie für die Ausführung wahrscheinlich nur Teile des Plans. Diese mussten während der Ausführung stets angepasst und Lücken dazwischen gefüllt werden, was zu einem deutlich höheren zeitlichen Aufwand führte. Es ist vorstellbar, dass sich Daniel und Remo während der Ausführung auch den Plan ausdachten bzw. sie durch die Suche nach der Lösung einen Plan zu finden versuchten.

Im Gegensatz zur Phase des Ausdenkens, in die die zwei Kinder mit guten EF mehr Zeit investiert haben als die zwei mit schwachen EF, ist es in der Phase des Ausführens umgekehrt: Daniel und Remo haben anteilmässig mehr Zeit für das Ausführend des Plans aufgewendet als Carmen und Anna. Dies unterstützt die Aussage des vorangegangenen Abschnitts: Carmen und Anna hatten eine bessere Vorstellung ihres Vorgehens und mussten dieses deshalb weniger anpassen, was Zeit sparte.

5.2.4 Rückschau

Für die Rückschau wurde von allen SuS am wenigsten Zeit aufgewendet. Bei Daniel stimmt der Wert mit dem aus der Phase Ausdenken eines Plans überein. Für diese geringe zeitliche Investition gibt es verschiedene Erklärungsansätze: Allenfalls fand die Rückschau hauptsächlich in Gedanken statt und konnte deshalb nicht beobachtet werden. Möglicherweise war der gesamte Problemlöseprozess für die SuS so anstrengend, dass sie dafür am Ende keine Energie mehr hatten. Oder sie sind sich nicht gewohnt, ihre Lösung und ihr Vorgehen in Frage zu stellen, weil ihnen beispielsweise im Alltag vorgegeben wird, was und wie sie etwas erledigen müssen. Vielleicht sind die SuS in der zweiten Regelklasse noch zu jung um eine Rückschau selbstständig einzuleiten.

Für letzteres spricht, dass sie alle auf die Inputs der LP eingegangen sind. Dies zeigt, dass sie in der Lage sind auf ihre Lösung zurückzuschauen, wenn sie angeleitet werden. Wahrscheinlich wäre es mit einer gut vorbereiteten Unterstützung durch die LP möglich, mit den SuS auf ihre Lösung und ihren Prozess Rückschau zu halten.

5.2.5 Fazit

Die Diskussion der vier Hauptkategorien, welche den vier Phasen eines Problemlöseprozesses nach Pólya (1995) entsprechen, kann zu zusätzlichen Hypothesen führen, die ebenfalls genauerer Untersuchung bedürfen um allgemein als gültig formuliert zu werden. Es wird in der Formulierung von guten oder schwachen EF gesprochen, eine genaue Definition dieser Adjektive wäre für eine entsprechende Forschungsarbeit zwingend nötig.

- Kinder mit guten EF verweilen – gemessen an der Gesamtdauer ihres Problemlöseprozesses – anteilmässig länger in den ersten zwei Phasen als Kinder mit schwachen EF.

In der vorliegenden Arbeit ist es so, dass Carmen und Anna, deren EF als gut bewertet wurden, prozentual mehr Zeit für das Verstehen des Problems und das Ausdenken eines Plans investieren als Daniel und Remo, deren EF als am schwächsten eingestuft wurden. Aus diesen und den Ergebnissen der Phase des Ausführens des Plans lässt sich folgende Hypothese herleiten:

- Kinder, die mehr Zeit für die ersten zwei Phasen aufwenden, sparen Zeit in der Ausführung des Plans.

Beziehungsweise, sollte die erst genannte Hypothese bestätigt werden können, würde eine Umformulierung möglich, die ebenfalls geprüft werden müsste:

- Kinder mit guten EF brauchen für die Phase der Ausführung des Plans weniger Zeit als Kinder mit schwachen EF.

Dies stimmt zwar bzgl. der Ergebnisse dieser Arbeit, es bleibt aber unklar, ob die zeitliche Verteilung der vier Phasen einzig auf die EF zurückzuführen ist. Wie in der Diskussion der individuellen Problemlöseprozesse bereits erklärt, gibt es auch andere Faktoren, die diesen Prozess beeinflussen können. Die letzte Hypothese, die direkt aus der Diskussion der Hauptkategorien abgeleitet wurde, lautet:

- Eine geleitete Rückschau unterstützt die Kinder der Unterstufe bei deren Durchführung.

Da die Rückschau bei allen vier SuS hauptsächlich von der LP initiiert wurde, lässt sich schliessen, dass dies nicht mit den EF zusammenhängt. Was allen Kindern gemeinsam ist, ist das Alter. Möglicherweise sind sie aufgrund dessen bei der Rückschau auf die Unterstützung von Erwachsenen angewiesen, was sie hoffentlich später dazu befähigt, selbstständig auf ihre Lösung und ihr Vorgehen zurückzuschauen.

Nachfolgend sind die Hypothesen aus dem Kapitel 5.1.5 erneut aufgeführt und werden, falls möglich, mit den Ergebnissen der Hauptkategorien ergänzt.

- Für einen erfolgreichen Problemlöseprozess sind neben den EF auch andere Faktoren von zentraler Bedeutung.

Neben den aufgeführten Faktoren wie Leistungsbereitschaft, Motivation, Ausdauer und Durchhaltewille ist hier zusätzlich das Alter zu erwähnen, welches den Prozess ebenfalls beeinflusst.

- Gut ausgebildete EF sind ein fördernder Faktor für einen erfolgreichen Problemlöseprozess.

Diese Hypothese kann mit den Ergebnissen der Hauptkategorien weder be- noch widerlegt werden.

- Das differenzierte Verstehen des Problems in der ersten Phase trägt bedeutend zu einem erfolgreichen Problemlöseprozess bei.

Der Erfolg des Problemlöseprozesses wurde in der Diskussion bzgl. der Hauptkategorien nicht thematisiert. Allerdings lässt sich als Indiz für eine allfällige Bestätigung anmerken, dass Kinder, die sich prozentual länger mit dem Problemverständnis beschäftigt haben, schneller zu einer Lösung gefunden haben.

- Für einen erfolgreichen Problemlöseprozess sind Vorerfahrungen im Lösen von Problemen von Bedeutung und können als förderlicher Faktor angesehen werden.

Dazu kann keine Ergänzung gemacht werden.

Abschliessend kann gesagt werden, dass alle Hauptkategorien, die aus der Theorie abgeleitet wurden in unterschiedlichem Ausmass Teil aller Problemlöseprozesse sind. Diese wurden mehrheitlich von den Kindern ausgeführt. Einzig die Rückschau bedurfte einer Initialisierung durch die LP, auf die von den SuS eingegangen wurde. Bezüglich der EF wurden Unterschiede in der zeitlichen Verteilung sichtbar, welche einer weiterführenden Untersuchung bedürften, um allgemeingültige Erkenntnisse zu formulieren.

6 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung, die im Zentrum dieser Arbeit steht, lautet wie folgt:

- Inwiefern finden sich die theoretischen Vorgehensweisen im mathematischen Problemlöseprozess von vier exemplarisch ausgewählten Schülerinnen und Schülern der zweiten Regelklasse wieder?

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die von Pólya (1995) vorgeschlagenen vier Phasen in allen Problemlöseprozessen der vier ausgewählten SuS wiedergefunden werden können.

1. Verstehen der Aufgabe [entspricht hier dem Wort Problem]
2. Ausdenken eines Plans
3. Ausführen des Plans
4. Rückschau (Pólya, 1995, Buchdeckel)

Der Verlauf ist jedoch mehrheitlich nicht linear. Carmens Problemlöseprozess entspricht am ehesten diesem Ablauf. Bei den anderen SuS, besonders bei Daniel und Remo sind die Phasen in mehrere Sequenzen aufgeteilt, die sich immer wieder abwechseln. Besonders augenfällig sind dabei die folgenden drei Punkte.

Erstens verbringt Carmen anteilmässig am meisten Zeit in der ersten Phase, welche sie nicht sequenziert, und kann den Prozess erfolgreich abschliessen. Die anderen SuS – besonders Daniel und Remo – investieren weniger Zeit in dieser Phase, obwohl sie sie in mehreren Sequenzen absolvieren. Daraus lässt sich die hohe Bedeutung des Problemverständnisses ableiten. Auch Pólya (1995, S. 19) zeigt auf, dass dieser ersten Phase grosse Beachtung geschenkt werden muss.

Zweitens verbringt die Mehrheit der ausgewählten SuS viel Zeit mit dem Ausführen des Plans. Besonders, wenn wenig Zeit in das Ausdenken eines Plans investiert wurde, wurde die Ausführung länger. Daraus wurde geschlossen, dass sich die Kinder den Plan während der Ausführung ausdenken, was zu einem höheren Zeitaufwand, aber nicht zu einer erfolgreicherer Lösung führt.

Drittens scheinen die vier exemplarisch ausgewählten SuS Unterstützung in der Phase der Rückschau zu benötigen. Sie gingen alle auf die Inputs der LP ein, was zeigt, dass sie mit Anleitung in der Lage sind, auf ihre Lösung zurückzublicken. Dies könnte möglicherweise auf das junge Alter zurückgeführt werden.

Insgesamt muss festgehalten werden, dass der Problemlöseprozess von allen vier exemplarisch ausgewählten Kindern individuell ist. Gründe für diese Individualität, die sich unter anderem in der beschriebenen Aufteilung in mehrere Sequenzen, in der Nutzung von Hilfsmaterialien und Strategien oder am Erfolg zeigt, sind vielfältig und bedürfen weiterer Forschungsarbeit. Einen Hinweis können die EF geben, welche als Teil dieser Arbeit untersucht wurden, weshalb folgende Unterfrage ebenfalls gestellt wurde:

- Welche Vorgehensweisen zeigen sich bei SuS der zweiten Regelklasse, deren exekutiven Funktionen durch die KLP als stark bzw. schwach eingeschätzt wurden?

Im Voraus muss gesagt werden, dass die anschliessend aufgeführten Merkmale sich auf die vier exemplarisch ausgewählten SuS beziehen und nicht als allgemein gültig angesehen werden dürfen. Der offensichtlichste Unterschied liegt in der starken Sequenzierung der einzelnen Phasen des Problemlösens bei den beiden SuS mit schwachen EF. Der Hauptgrund dafür scheint im nicht abgeschlossenen Problemverständnis zu liegen, was die Lösungsfindung deutlich erschwert, wenn nicht verunmöglicht.

Die Schwierigkeiten im Problemverständnis können teilweise auf die Bereiche der EF zurückgeführt werden. Das Arbeitsgedächtnis ist möglicherweise mit den Informationen überlastet und in seiner Funktion beeinträchtigt. Die kognitive Flexibilität ist eventuell wenig ausgeprägt, weshalb vorhandene Strategien nicht auf diese Problemsituation adaptiert werden können. Eine schwache Inhibition lässt Kinder vorschnell handeln, was für das differenzierte Problemverständnis eher hemmend ist.

Umgekehrt konnte festgestellt werden, dass scheinbar gut ausgebildete EF den Problemlöseprozess unterstützen und als fördernder Faktor angesehen werden dürfen. Allerdings darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass auch andere Faktoren Einfluss auf das Problemlösen haben. Motivation und Anstrengungsbereitschaft sind beispielsweise Themen aus dem Bereich des selbstregulierten Lernens, welche in diesem Rahmen ebenfalls untersucht werden könnten (vgl. Bruder & Collet, 2011, S. 24).

- Inwiefern machen die Kinder im Interview Aussagen, welche sich einem theoretischen Vorgehen zuordnen lassen?

Die vier SuS konnten interessante Aussagen zu ihrem Problemverständnis und ihrem Vorgehen machen. Die zentralen Passagen wurden in den Ergebnissen zitiert. Über das Ausdenken eines Plans und die Rückschau konnten die SuS weniger Auskunft geben. Dies lag möglicherweise an den vorbereiteten Fragen, die zu wenig auf diese Bereiche zielten.

Schlusswort

Diese Arbeit ist für die Autorin eine Dokumentation ihres persönlichen Problemlöseprozesses, der viel Zeit und Energie in Anspruch genommen hat und jetzt aus ihrer Sicht erfolgreich endet. Das Ziel dieser Arbeit war, einen auf theoretischer und praktischer Ebene basierende Einblick in das mathematische Problemlöseverhalten von Schülerinnen und Schülern der zweiten Regelklasse zu erhalten. Damit dem Spektrum einer Klasse Rechnung getragen werden konnte, wurden zwei Kinder mit guten und zwei Kinder mit eher schwachen Voraussetzungen im Bereich der exekutiven Funktionen ausgewählt.

Die Ergebnisse und deren Diskussion zeigen auf, wie individuell der Prozess des Problemlösens ist und gibt dennoch Einblicke in Gemeinsamkeiten. Ein augenfälliger Unterschied wird in der starken Sequenzierung der Phasen bei den zwei Schülern mit schwach ausgeprägten exekutiven Funktionen ersichtlich. Neben den exekutiven Funktionen können auch weitere Faktoren zur Begründung dieser Tatsache beigezogen werden.

Rückblickend müssen bezüglich des Forschungsvorgehens einige Punkte kritisch reflektiert werden. Einerseits basiert die Auswahl der vier SuS auf den subjektiven Einschätzungen der KLP, welche durch den Fragebogen zwar objektiv geleitet wurden. Dennoch war ihre persönliche Wahrnehmung ausschlaggebend für die Wahl. Es ist somit möglich, dass bei der Einschätzung durch eine andere Person die exekutiven Funktionen der SuS anders eingeschätzt worden wären. Bei der Beobachtung des Videos wurde dank des Codierleitfadens versucht, eine möglichst hohe Objektivität zu erzielen. Dennoch ist es möglich, dass Sequenzen von jemand anderem anders codiert worden wären. Somit bleibt ein gewisser Interpretationsspielraum. Die Beobachtung ist zudem eingeschränkt, da sie der bzw. dem Beobachtenden keinen direkten Zugang zu den Gedanken erlaubt. Aus diesem Grund ist es möglich, dass bestimmte Codes nicht gesetzt werden konnten, weil der Beobachterin der Zugang dazu fehlte. Mit den Interviews wurde versucht, diesem Problem Herr zu werden. Allerdings war es schwierig, herauszuhören, was gerade in dieser Situation im Kopf des Kindes vorging, weil sie dies teilweise sprachlich schwer beschreiben konnten oder eher global Auskunft gaben.

Die formulierten Hypothesen bilden eine Grundlage für mögliche weitere Forschungsarbeiten, die den Zusammenhang zwischen den exekutiven Funktionen und dem Problemlöseprozess weiter untersuchen könnten. Dies wäre sowohl bei SuS im gleichen Alter wie die vier exemplarisch ausgewählten Kinder interessant, als auch bei Jüngeren oder Älteren.

Dank

Mit der Abgabe der Masterarbeit endet eine lange, sehr intensive Zeit für mich. Während diesem Prozess haben mich verschiedene Personen aus dem persönlichen und beruflichen Umfeld unterstützt. Der Austausch mit ihnen hat mich stets einen Schritt weiter gebracht. Für die Unterstützung durch meine Betreuerin Waltraud Sempert möchte ich mich ebenfalls herzlich bedanken. Auch Mireille Audoud hat sich Zeit genommen, um mich zu beraten.

Ein Dankeschön gebührt auch der Klassenlehrerin, S. Schoch, die mir ihre Klasse und die für die Datenerhebung nötige Zeit zur Verfügung gestellt hat. Besonders wichtig und eindrücklich waren für mich die Videos und Interviews mit den Schülerinnen und Schülern. Für ihre Bereitschaft und ihre Offenheit möchte ich mich ganz besonders bedanken.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modell der kognitiven Struktur (vgl. Edelman in Fuchs, 2006, S. 71)	10
Abbildung 2: Überfachliche Kompetenzen (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016, Broschüre Grundlagen, S. 16)	11
Abbildung 3: Relevante Heuristiken in mathematischen Kontexten (Bruder & Collet, 2011, S. 37)	17
Abbildung 4: Ablauf des Forschungsprozesses	24
Abbildung 5: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2017, S. 100)	27
Abbildung 6: Codes des Problemlöseprozesses von Carmen	33
Abbildung 7: Codes des Problemlöseprozesses von Anna	35
Abbildung 8: Codes des Problemlöseprozesses von Daniel	38
Abbildung 9: Lösungsmöglichkeiten von Daniel	40
Abbildung 10: Codes des Problemlöseprozesses von Remo	41
Abbildung 11: Lösung von Remo nach 09:20 Minuten	42
Abbildung 12: Anpassung von Remos Lösung nach 09:51 Minuten	42
Abbildung 13: Durchschnittlich Anteile der Phasen am Gesamtprozess	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dimensionen EF (Dawson & Guare, 2016, S. 28).....	13
Tabelle 2: Gemeinsamkeiten bzgl. der EF	13
Tabelle 3: deduktiv gebildete Hauptkategorien	29
Tabelle 4: Zuordnung Hauptkategorien - Codefarben.....	32
Tabelle 5: Codeabdeckung: Verstehen des Problems inkl. Subcodes	44
Tabelle 6: Codeabdeckung: Ausdenken eines Plans inkl. Subcodes	45
Tabelle 7: Codeabdeckung: Ausführen des Plans inkl. Subcodes.....	45
Tabelle 8: Codeabdeckung: Rückschau inkl. Subcodes	46
Tabelle 9: Häufigkeit der Subcodes	46

Literaturverzeichnis

- Anderson, J. R. (2013). *Kognitive Psychologie* (7. Ausg.). (J. Funke, Hrsg., K. Neuser-von Oettingen, & G. Plata, Übers.) Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Bruder, R., & Collet, C. (2011). *Problemlösen lernen im Mathematikunterricht*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Ausg.). Bern: Haupt.
- Dawson, P., & Guare, R. (2016). *Schlau, aber... Kinder helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen* (2. Ausg.). (I. Erckenbrecht, Übers.) Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (Hrsg.). (2016). *Lehrplan 21: Broschüre Grundlagen*. Luzern.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (Juli 2018). *Lehrplan 21 - Kanton Aargau*. Abgerufen am 19. Oktober 2018 von <https://www.lehrplan.ch/kanton-aargau>
- Dörner, D. (1976). *Problemlösen als Informationsverarbeitung*. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: W. Kohlhammer GmbH.
- Drechsler, R. (2007). Übersichtsartikel Exekutive Funktionen. Übersicht und Taxonomie. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, S. 233-248.
- Drechsler, R., & Steinhausen, H.-C. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen (BRIEF). Deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) von Gerard. A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy & Lauren Kenworthy und der Self-Report Version*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Duncker, K. (1974). *Zur Psychologie des produktiven Denkens* (3. Neudruck, der 1935 ersch. 1. Ausg.). Berlin: Springer.
- Fromm, M. (2018). *Analysieren und Beurteilen. Einführung in die Forschungsmethodik für Lehramtsstudierende*. Waxmann Verlag GbH.
- Fuchs, M. (2006). *Vorgehensweisen mathematisch potentiell begabter Dritt- und Viertklässler beim Problemlösen. Empirische Untersuchungen zur Typisierung spezifischer Problembearbeitungsstile*. Berlin: LIT Verlag.
- Funke, J. (2003). *Problemlösendes Denken*. (H. Heuer, F. Rösler, & W. H. Tack, Hrsg.) Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Greiff, S. (2012). *Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie: Individualdiagnostik komplexer Problemlösefähigkeit* (Bd. 84). (D. H. Rost, Hrsg.) Münster: Waxmann.

- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Ausg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien.
- Hussy, W. (1998). *Denken und Problemlösen* (2 Ausg., Bd. 8). Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer.
- Kipman, U. (2018). *Problemlösen. Begriff - Strategien - Einflussgrößen - Unterricht - (häusliche) Förderung*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Krüger, K., Sill, H.-D., & Sikora, C. (2015). *Didaktik der Stochastik in der Sekundarstufe I*. Berlin Heidelberg: Springer .
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6. Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Newell, A., & Simon, H. A. (1972). *Human problem solvin*. Engelwood Cliffs N. J.: Prentive-Hall.
- Opwis, K., Beller, S., & Spada, H. (2018). *Lehrbuch Allgemeine Psychologie* (4 Ausg.). (A. Kiesel , & H. Spada, Hrsg.) Bern: Hogrefe Verlag.
- Pólya, G. (1995). *Schule des Denkens. Vom Lösen mathematischer Probleme* (4. Ausg.). (E. Behnke, Übers.) Tübingen: A. Franke Verlag.
- Schassmann, M., & Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2*. Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, GWV Fachverlage GmbH.
- Ulm, V. P. (2010). *Stochastik in der Grundschule*. Abgerufen am 7. Dezember 2018 von http://www.sinus-an-grundschulen.de/uploads/media/Workshop_Ulm_Stochastik.pdf
- Walk, L. M., & Evers, W. F. (2013). *FEX - Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft Praxis Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.
- Wirtz, M. A. (2019). *Dorsch - Lexikotn der Psychologie*. Abgerufen am 5. April 2019 von <https://portal.hogrefe.com/dorsch/reproduktives-denken/>